

News Flow Management

Forschungsbericht

Josef Trappel (Projektleitung)

Jana Büchner

Stefan Gadringer

Sergio Sparviero

Dezember 2016

Abteilung Medienpolitik und Medienökonomie

Fachbereich Kommunikationswissenschaft

Universität Salzburg

Rudolfskai 42

A-5020 Salzburg

Tel. +43 662 8044 4192

INHALT

EINLEITUNG und FORSCHUNGSFRAGE.....	1
METHODISCHES VORGEHEN	2
Auswahl der Fallstudien.....	3
Multimedia Incumbent Newspaper Organisations (MINO).....	5
Digital-born Investigative Hybrid News Organisations (DIHNO).....	5
Lifestyle and Investigative Hybrid News Organisations (LIHNO).....	6
Inhaltsanalysen	7
Interviews	9
FALLSTUDIEN	10
Multimedia Incumbent Newspaper Organisations (MINO).....	10
BERLINGSKE	10
DAGENS NYHETER	14
LA REPUBBLICA.....	18
Ergebnisse: MINO.....	24
Digital-born and Investigative Hybrid News Organisations (DIHNO).....	25
IL FATTO QUOTIDIANO	25
POLITICO.....	31
VOICE OF SAN DIEGO	35
Ergebnisse: DIHNO	39
Lifestyle and Investigative Hybrid News Organisations (LIHNO).....	40
VICE.....	40
Ergebnisse: LIHNO.....	43
WORKSHOP.....	44
FAZIT.....	48
LITERATUR.....	50

ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

Abbildung 1: Thema/Ressort Berlingske	12
Abbildung 2: Kontext Berlingske.....	13
Abbildung 3: Autor Berlingske	13
Abbildung 4: Kommentare Berlingske.....	13
Abbildung 5: Thema/Ressort Dagens Nyheter.....	17
Abbildung 6: Kontext Dagens Nyheter	17
Abbildung 7: Autor Dagens Nyheter.....	17
Abbildung 8: Thema/Ressort La Repubblica	21
Abbildung 9: Kontext La Repubblica.....	21
Abbildung 10: Autor La Repubblica	21
Abbildung 11: Thema/Ressort Il Fatto Quotidiano	29
Abbildung 12: Kontext Il Fatto Quotidiano	29
Abbildung 13: Autor Il Fatto Quotidiano	29
Abbildung 14: Thema/Ressort Politico	34
Abbildung 15: Kontext Politico.....	34
Abbildung 16: Autor Politico	34
Abbildung 17: Thema/Ressort Voice of San Diego	38
Abbildung 18: Autor Voice of San Diego	38
Abbildung 19: Thema/Ressort Vice	42
Abbildung 20: Kontext Vice	43
Abbildung 21: Autor Vice	43
Tabelle 1: Vorselektion	4
Tabelle 2: Ausgewählte Fallstudien	7
Tabelle 3: Konsolidierte finanzielle Daten für Gruppo Editoriale L'Espresso	19
Tabelle 4: Finanzierungsquellen Voice of San Diego.....	36

EINLEITUNG und FORSCHUNGSFRAGE

Printmedien, insbesondere nationale und regionale Tageszeitungen, stehen vor großen Herausforderungen, sowohl was die Akzeptanz durch Leserinnen und Leser (und deren Zahlungsbereitschaft) und durch die werbetreibende Wirtschaft, als auch was die Erschließung alter und neuer Verbreitungswege betrifft (Papier und Digital). Beide Herausforderungen hängen zusammen mit und bedürfen eines weitsichtigen Managements.

In diesem Forschungsvorhaben stehen die Chancen und Risiken von Entscheidungsoptionen zum *News Flow Management* im Mittelpunkt. Unter *News Flow Management* sind jene Entscheidungen zu verstehen, die darüber befinden, welche Nachrichteninhalte auf welchen Verbreitungsplattformen veröffentlicht und vermarktet werden. Dabei kann es sich um die gedruckte Ausgabe einer Zeitung handeln, oder um die Website dieser Zeitung, den Auftritt in Social Media (z.B. Instant Articles) oder auch um Blogs von Mitarbeitenden der betreffenden Zeitung.

Das Forschungsvorhaben verfolgt das Ziel, Erkenntnisse über den ökonomischen und publizistischen Erfolg bei der angebotsseitigen Plattformbewirtschaftung mit redaktionellen Inhalten durch Zeitungshäuser zu sammeln, diese Erkenntnisse für die österreichische Zeitungslage aufzubereiten und in einem Transferprozess mit interessierten Stakeholdern zu diskutieren. Den Untersuchungsgegenstand bilden die von den Veränderungsprozessen besonders betroffenen nationalen und regionalen Tageszeitungen. Zur Wahrung der Einheit des Gegenstandes bleiben Gratiszeitungen, sowie das Segment der Boulevard- oder Populärpresse in der empirischen Forschung unberücksichtigt.

Das Forschungsinteresse richtet sich auf zwei Aspekte: Erstens sollen im internationalen Vergleich *best practice* Beispiele identifiziert werden, die einen innovativen Weg der Inhaltbewirtschaftung mit Nachrichten beschreiten. Zweitens soll durch inhaltsanalytische Verfahren und durch Managementbeobachtung ein unternehmerisches Profil dieser ausgewählten Beispiele erstellt werden. Dabei spielen auch die Erfahrungen eine Rolle, die die Zeitungshäuser auf dem jeweils eingeschlagenen Weg bisher mit der wirtschaftlichen Verwertung der digitalen Plattformen gesammelt haben.

Die übergeordnete Forschungsfrage lautet daher:

Wie kann die Form der Nachrichtenverbreitung den Verkauf der digitalisierten Inhalte an Leserinnen und Leser, sowie den Verkauf von Aufmerksamkeit an die werbetreibende Wirtschaft günstig beeinflussen, ohne dabei die hohen Ansprüche an die Qualität aufzugeben und was können österreichische Zeitungen davon lernen?

An diese Forschungsfrage schließen sich folgende Unterfragen an: *Wie geschieht die Auswahl der Nachrichten? Wie wird entschieden, welche Nachrichten auf welchen Plattformen veröffentlicht werden? Welches sind innovative Plattformen und Vorgehensweisen und wie werden diese praktiziert? Welche Besonderheiten weisen innovative digitale Nachrichtenorganisationen sonst noch auf?*

Die Forschung geht dabei von einem erweiterten Zeitungsverständnis aus, das angesichts der fortschreitenden medialen Konvergenz aufdrängt. Zeitungen sind nicht mehr nur als Printprodukte erhältlich, sondern nutzen das Internet, aber auch andere technische Plattformen für die Verbreitung von Nachrichteninhalten. Dadurch stehen sie im Wettbewerb mit Produkten, die ihre Inhalte *in erster Linie* über das Internet verbreiten. Ohne den Anspruch zu erheben, eine akademisch unbestreitbare Abgrenzung vorzunehmen, haben wir jene digitalen Nachrichtenprodukte in die Untersuchung mit eingeschlossen, die in ihrer Aufmachung und ihrem Erscheinungszyklus den digitalen Produkten der klassischen Zeitungen ähnlich sind. Wir gehen davon aus, dass Zeitungen von dem Erfolg und Misserfolg solcher häufig hybriden Produkte ihre Lehren ziehen können.

Das Forschungsvorhaben wurde aus den Mitteln der Österreichischen Presseförderung unterstützt und durch Mitarbeitende des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft (Abteilung Medienpolitik und Medienökonomie) realisiert.

METHODISCHES VORGEHEN

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden sieben Fallstudien durchgeführt, wobei jeweils eine Zeitung eine Fallstudie darstellt. Zur Selektion dieser sieben Fallstudien hat das Forschungsteam eine Reihe von Untersuchungsschritten durchlaufen, um eine angemessene Selektion treffen zu können.

Dieser Prozess der Selektion setzte sich aus einer *Vorselektion*, einer *Modellbildung* und der finalen *Auswahl* zusammen.

Auswahl der Fallstudien

In einem ersten Schritt wurden auf Grundlage von Desk Research und unter Aufarbeitung der einschlägigen Fachliteratur eine Liste von regionalen und nationalen Tageszeitungen erarbeitet, die in Bezug auf ihre publizistische und ökonomische Leistung als vorbildlich oder innovativ gelten könnten. Um dabei die Vergleichbarkeit mit Österreich nicht aus dem Blick zu verlieren, wurden zum einen hauptsächlich die nationalen Zeitungen in Ländern mit einer ähnlichen Größe untersucht. Dazu gehören Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und die Schweiz. Zum anderen wurden als innovativ geltende Zeitungen aus den Ländern beobachtet, die zwar keine Kleinstaaten sind, die aber in der Fachliteratur als besonders interessant beschrieben wurden.

Um den praktischen Nutzen unserer Forschung zu steigern haben wir bei der Sichtung dieser Zeitungen auch darauf geachtet, nicht ausgerechnet jene Titel auszuwählen, die bereits oft und ausführlich beschrieben wurden (etwa bei Küng 2015) oder die in Österreich gut bekannt sind. Dazu zählen etwa die als digitale Pioniere geltenden Zeitungen *New York Times* und *Guardian*, aber auch große Zeitungstitel aus Deutschland, zu denen ja traditionell gute Kontakte bestehen (z.B. durch Eigentumsverflechtungen mit der *Axel Springer AG* oder der *Funke Mediengruppe*).

Unser Augenmerk haben wir auf die Länder Spanien, Südafrika, Italien, Großbritannien, Deutschland und USA gerichtet. In den drei letztgenannten Ländern haben wir solche Zeitungstitel beobachtet, die nicht zu den nationalen Marktführern zählen. Österreich selbst haben wir aus der Untersuchung ausgeschlossen, weil das Forschungsziel darin besteht, von den *best practice* Beispielen aus dem Ausland zu lernen. Asiatische und lateinamerikanische Produkte haben wir aufgrund der kulturellen Distanz von vorn herein nicht berücksichtigt.

In einem zweiten Schritt haben wir eine Reihe von akademischen und praktischen Expertinnen und Experten nach ihrer Wahrnehmung von besonders innovativen Nachrichtenproduzenten gefragt. Dazu zählten Persönlichkeiten aus Österreich genauso wie Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, die einschlägig publiziert haben.

Geordnet nach Ländern ergab sich bei der Vorselektion folgende Liste, die sich aus Marktführern, Innovatoren und Empfehlungen der Experten und Expertinnen zusammensetzt:

Land	als Innovatoren geltend	als Innovatoren geltend, aber bereits gut beforscht/bekannt
Dänemark	Berlingske; Jyllandsposten; Politiken	
Deutschland	Süddeutsche Zeitung	Die Zeit; Die Welt
Finnland	Helsingin Sanomat	
Italien	Il Fatto Quotidiano; La Repubblica	
Großbritannien		BBC; The Guardian, Financial Times
Norwegen	Aftenposten; Bergens Tidende; Adressavisen	
Schweden	Göteborgs Posten; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet	
Schweiz	Watson	Tages-Anzeiger, NZZ
Spanien	El País	
Südafrika	Daily Maverick; Mail & Guardian; The New Age	
USA	Politico; Voice of San Diego; Vox; Vice	New York Times; ProPublica

Tabelle 1: Vorselektion
Quelle: eigene Auflistung

Die Nachrichtenorganisationen in dieser Liste wurden im Anschluss systematisch anhand folgender Kriterien analysiert: 1) Erfolg bei Nutzung und Erlösgenerierung; 2) Nachhaltigkeit der Umsatzgenerierung; 3) Übertragbarkeit auf Österreich; 4) Branchenauszeichnungen; 5) Besondere Innovationen bei der Integration von User-Generated Content und Social Media; 7) Multimedia-Strategien; 8) Involvierung der Zivilgesellschaft; 9) Bandbreite der Nachrichten.

Im Zuge dieser Analyse konnten mehrere Medien ausgeschlossen werden. Dazu gehören *El País* (Spanien), *Helsingin Sanomat* (Finnland) und die *Süddeutsche Zeitung* (Deutschland), die in Bezug auf Online-Präsentation nicht als innovativ herausstachen. Ebenfalls ausgeschlossen wurde *The New Age* aus Südafrika, da sie zum einen nicht mit den gebotenen Inhalten und zum anderen nicht mit dem Geschäftsmodell überzeugen konnte. Für Skandinavien wurden alle norwegischen Zeitungen sowie die schwedischen Zeitungen *Göteborgs Posten*, *Svenska Dagbladet* und die dänische Zeitungen *Jyllandsposten* sowie *Politiken* von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen, da sie im skandinavischen Vergleich in Bezug auf die Kriterien weniger gut abgeschnitten haben. In der Schweiz wurde *Watson* aufgrund der bislang nicht dokumentierten Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells ausgeschlossen. In den USA haben wir *Vox* aufgrund der geringen Nachrichtenleistung nicht weiter berücksichtigt.

In einem *dritten Schritt* haben wir aufgrund der Fachliteratur sowie des Ergebnisses unserer Vorselektion drei Kategorien von innovativen Nachrichtenmedien gebildet, um den Unterschieden in der inhaltlich-thematischen Aufarbeitung von Nachrichten gerecht zu werden.

In einem induktiven und iterativen Verfahren haben wir drei Modelle entwickelt, in welchen die Medien der Vorauswahl einen angemessenen Platz fanden. Diese Modelle wurden aus der Analyse der vorliegenden Medien herausgearbeitet indem wir bestimmte Medientypen hinsichtlich ihres Ursprungs und der Themenauswahl gruppiert haben.

Das erste Modell, *Multimedia Incumbent Newspaper Organisations (MINO)*, beinhaltet die traditionellen, etablierten Zeitungen, die im Zuge der Digitalisierung eine Onlineversion ihrer Zeitung entwickelt haben.

Das zweite Modell, *Digital-born Investigative Hybrid News Organisations (DIHNO)*, beinhaltet Nachrichtenorganisationen, die erst im digitalen Zeitalter gegründet wurden und sowohl online als auch offline, also hybrid, agieren.

Hybride Nachrichtenorganisationen, bei denen der Fokus ursprünglich bei Lifestyle lag, bezeichnen wir als *Lifestyle and Investigative Hybrid News Organisations (LIHNO)*.

Multimedia Incumbent Newspaper Organisations (MINO)

Bei den MINOs handelt es sich um die großen, vertikal integrierten Organisationen, die sich aus gedruckten Zeitungen entwickelt haben. Bei diesen Unternehmen setzt sich das Finanzierungsmodell hauptsächlich aus dem Verkauf der Printprodukte und dem Verkauf von Werbeflächen sowohl in den Print- als auch in den Onlineausgaben ihrer Zeitung zusammen. Teilweise werden auch zusätzlich Einnahmen aus *Paid Content* auf den Webseiten generiert. Der Inhalt dieser oft marktdominanten Medienunternehmen umfasst die klassischen Ressorts wie Politik, Wirtschaft, Ausland, Regionales/Lokales, Sport etc. und die Kommunikation zwischen Unternehmen und Rezipienten ist mehrheitlich einseitig. Interaktion findet teilweise in den Kommentaren direkt unter den Artikeln auf der Webseite oder zu den entsprechenden Postings auf den sozialen Netzwerken statt. Dieser Kategorie können beispielsweise die Zeitungen *La Repubblica*, *Helsingin Sanomat*, *Berlingske*, *Dagens Nyheter*, *El País* und *Mail&Guardian* zugeordnet werden.

Digital-born Investigative Hybrid News Organisations (DIHNO)

Zu dieser Kategorie gehören Organisationen, welche für die Verbreitung von Nachrichten verschiedenartige und neue Formate und Aufbereitungsmöglichkeiten wählen und entwickeln. Diese Organisationen stammen in der Regel aus dem digitalen Zeitalter, sind oftmals wesent-

lich kleiner als MINOS und fokussieren sich inhaltlich auf Politik oder andere Hard-News. Mehr als andere Nachrichtenorganisationen legen die DIHNOs Wert auf investigativen Journalismus und die Involvierung ihrer Rezipientinnen und Rezipienten sowie der Zivilgesellschaft generell. Um einen Dialog mit den Leserinnen und Lesern zu führen, werden auch Mechanismen wie *User Generated Content* herangezogen und die Einbeziehung von Social Media spielt eine große Rolle. Umsätze werden bei dieser Kategorie generiert durch einen Mix aus dem Verkauf von Print- und elektronischen Ausgaben, Paywalls als Premiumzugang, dem Verkauf von Inhalten an und Kollaborationen mit anderen Medienorganisationen, dem Verkauf von Werbeflächen und der direkten Unterstützung durch die User. Inhaltlich zeichnen sich die DIHNOs durch einen anderen Fokus, Spezialisierung (z.B. investigativer Journalismus) und alternative Themen aus. *ProPublica*, *Daily Maverick*, *Il Fatto Quotidiano*, *Voice of San Diego* und *Politico* sind Beispiele für diese Kategorie.

Lifestyle and Investigative Hybrid News Organisations (LIHNO)

Die dritte Kategorie, die von den DIHNOs nicht immer trennscharf abgrenzbar ist, umfasst Medien, die sich hauptsächlich als Lifestylemagazine eine Anhängerschaft aufgebaut haben aber dabei sind, sich zu investigativen Organisationen zu entwickeln. Ein Vorreiter dieser Gruppe ist *Vice*. Vor allem die technisch weitentwickelten Videoproduktionen stechen hier hervor, die so unterhaltend wie ein Magazin sein wollen. Zur Umsatzgenerierung dienen in der Hauptsache Werbeeinkünfte. Das Personal setzt sich zudem aus internen Angestellten und externen Mitwirkenden (Freiberufler, Blogger) zusammen. Die Inhalte der LIHNOs unterscheiden sich deutlich von denen der marktbeherrschenden Nachrichtenorganisationen. Dies liegt unter anderem an der jüngeren Zielgruppe (unter 35 Jahren), für die Inhalte vermehrt audiovisuell und durch die Kombination verschiedener Formate (Text, Video, Audio) aufbereitet werden. Auch die Themen setzen sich aus einer Mischung von einprägsamen Lifestyle News und Hard News zusammen. Für die Distribution der Inhalte spielen vor allem Soziale Medien eine große Rolle, auf denen zum einen Inhalte veröffentlicht und zum anderen aber auch von den Usern weiterverbreitet werden. Zudem dienen sie als Mechanismus für den Dialog mit den Rezipientinnen und Rezipienten. Bei der Größe variieren die LIHNOs stark zwischen sehr kleinen Nischen und regionalen Angeboten und sehr großen, globalen Playern. Zu dieser Kategorie gehören neben *Vice* noch *Vox* und *Watson*.

Nach der Bildung der drei Modelle und der Zuordnung der Nachrichtenorganisationen wurden für die weitere Selektion erneut Kriterien festgelegt anhand derer die vorselektierten Nachrichtenorganisationen betrachtet werden sollten: 1) Vielfalt in der Aufbereitung der Inhalte (z.B. Videoproduktionen, Blogs); 2) Erfolg auf Sozialen Netzwerken; 3) Partizipation von und Interaktion mit Mitgliedern der Zivilgesellschaft; 4) Verfügbarkeit von Webpaper und/oder E-Paper; 5) Zusammenschluss oder Kooperation mit anderen Organisationen.

Ziel dieser neuerlichen Selektion war es, eine finale Auswahl für die Fallstudien zu treffen. In Bezug auf die Vielfalt bei der Aufbereitung der Inhalte, Erfolg in den sozialen Netzwerken (hauptsächlich Facebook), der Integrierung der Zivilgesellschaft und der Verfügbarkeit verschiedener Formate haben bei den MINOs *La Repubblica*, *Berlingske* und *Dagens Nyheter* überzeugt. In der Gruppe der DIHNOs wurden *Voice of San Diego*, *Il Fatto Quotidiano* und *Politico* aufgrund der obigen Kriterien ausgewählt und bei den LIHNOs konnte nur *Vice* überzeugen, da es das einzige Lifestyle-Medium war, das Hard News und investigative Recherchen, sowie eine (hybride) Printausgabe bietet.

MINO	DIHNO	LIHNO
La Repubblica (Italien)	Voice of San Diego (USA)	Vice (USA)
Berlingske (Dänemark)	Il Fatto Quotidiano (Italien)	
Dagens Nyheter (Schweden)	Politico (USA)	

Tabelle 2: Ausgewählte Fallstudien

Inhaltsanalysen

Um die Forschungsfrage nach der inhaltlichen Ausrichtung der ausgewählten Fallstudien beantworten zu können, haben wir eine zweistufige Inhaltsanalyse durchgeführt. Für die erste Stufe der Inhaltsanalyse (Materialsichtung) wählten wir einen zufälligen Tag aus (Montag, 2. Februar 2016). An diesem Tag wurde der gesamte Inhalt der Startseiten der verschiedenen Organisationen hinsichtlich der Themenschwerpunkte untersucht. Diese Analyse diente der Überblicksbeschaffung über die Webseite und wurde herangezogen, um den bereits gewonnen Eindruck der Nachrichtenorganisationen systematisch zu überprüfen.

Die zweite Inhaltsanalyse erstreckte sich über eine künstliche Woche von fünf Tagen und wurde am Montag, den 13. Juni 2016, Mittwoch, den 15. Juni 2016, Freitag den 17. Juni 2016, Dienstag, den 21. Juni 2016 und Donnerstag, den 23. Juni 2016 durchgeführt. Als Zeitpunkt für die Analyse wurde 20 Uhr in der jeweils eigenen Zeitzone festgesetzt, da um diese

Zeit angenommen werden kann, dass es sich bei den Inhalten um eigene Inhalte handelt und nicht lediglich um automatisch eingespeiste Artikel von Nachrichtenagenturen, wie es beispielsweise am Morgen der Fall ist. Um alle Inhalte der Webseiten zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung zu haben, wurde eine Software so programmiert, dass sie alle relevanten Webseiten um 20.00 Uhr Ortszeit speichert.

Als Grundlage für die Inhaltsanalyse diente ein Coding-Schema, das analog zu bereits existierender Forschung (Newman et al. 2016; Wenzel/Trappel/Gadringer 2012) erstellt wurde. Neben den Eckdaten (Organisation, Datum, Zeit) wurde bei den generellen Informationen erfasst wie viele Artikel sich auf der Hauptseite befinden und wie viel Werbung präsentiert wird. Genauer wurden dann die ersten 30 Artikel der Hauptseite untersucht, weil davon ausgegangen werden kann, dass eine Nachrichtenorganisation die priorisierten Inhalte am Anfang der Website platziert. Im Fall von *Vice* wurden hier die Artikel der Nachrichtenseite herangezogen. Bei *Vice* umfasst die komplette Nachrichtenseite täglich lediglich 24 Artikel, dementsprechend wurden alle Artikel untersucht. Das Gleiche gilt für *Voice of San Diego*, bei welcher täglich lediglich vier Artikel veröffentlicht werden.

Bei der Analyse wurde zunächst geprüft, wie alt der Artikel ist, also ob er vom selben Tag oder dem Vortag stammt oder bereits älter ist. Des Weiteren wurden die Texte thematisch bzw. einem Ressort zugeordnet. Die hier eingesetzten Kategorien lehnen sich an jene an, die bereits bei ähnlichen Inhaltsanalysen in anderen Forschungen zum Einsatz kamen. Dabei handelt es sich um ‚*internationale Nachrichten*‘, ‚*Politik*‘, ‚*Nachrichten über die Region/Stadt*‘, ‚*Wirtschaft*‘, ‚*Entertainment und Prominenz*‘, ‚*Lifestyle*‘, ‚*Gesundheit*‘, ‚*Bildung*‘, ‚*Kunst und Kultur*‘, ‚*Sport*‘, ‚*Wirtschaft und Technologie*‘, ‚*Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit*‘ und ‚*Umwelt*‘. Zusätzlich wurden die Artikel in einen lokalen/regionalen, nationalen oder internationalen Kontext eingeordnet. Auf der Ebene der Verfasserinnen und Verfasser wurde ermittelt, ob der Artikel *intern* (aus der Redaktion) oder *extern* verfasst wurde oder auch aus einem internen oder externen Blog stammt. Wenn nicht klar ersichtlich wurde, wer die Texte verfasst hat (ausreichend war hier auch die Angabe des Mediums), wurde ‚*unbekannt*‘ kodiert. In Bezug auf die Darstellungsweise der Inhalte wurde die Anzahl von Fotos/Bilder, Videos und/oder Audios für die Illustration der Inhalte codiert. Schließlich wurde noch gezählt, wie viele Userkommentare unter den Artikeln zu finden waren, um etwas über die Interaktion mit den Leserinnen und Lesern zu erfahren.

In der Zeit der Analyse fanden einige Ereignisse statt, die die Berichterstattung aller Medien maßgeblich geprägt haben. Dazu gehören der Terroranschlag in einem Nachtclub in Orlando,

USA (12. Juni), der Mord an der britischen Politikerin Jo Cox in der Nähe von Leeds, Großbritannien (16. Juni), und die (damals) bevorstehende Abstimmung Großbritanniens über den Verbleib in der EU am 23. Juni. Zudem wurde während des Analysezeitraums die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich ausgetragen.

Interviews

Zur Validierung der Desk Research- und der inhaltsanalytischen Ergebnisse war geplant, mit allen ausgewählten Organisationen Interviews zu führen. Dabei sollte von jedem Medium jeweils ein Journalist oder eine Journalistin, sowie eine Person aus dem Management befragt werden. Zunächst wurden relevante Personen aller Nachrichtenorganisationen per E-Mail kontaktiert, über das Forschungsvorhaben unterrichtet und für Interviews angefragt. Eine positive Rückmeldung erfolgte von der dänische Tageszeitung *Berlingske*, bei der sich ein Journalist und Manager aus dem Onlinebereich zur Verfügung gestellt hat. Zudem konnte über einen persönlichen Kontakt eine weitere Interviewpartnerin gewonnen werden, die eine leitende Funktion bei *Berlingske* innehatte. Beide Interviews wurden am 1. Juli 2016 in Kopenhagen realisiert.

Auch für die beiden italienischen Fallstudien *La Repubblica* und *Il Fatto Quotidiano* konnten Interviewpartner für das Projekt gewonnen werden. Bei *La Repubblica* war dies eine Person in leitender Funktion, bei *Il Fatto Quotidiano* wurde ein Social Media Manager, ein SEO-Manager sowie eine weitere Person in leitender Funktion befragt. Das Interview mit *La Repubblica* fand am 4. Juli 2016 in Rom und das Interview mit *Il Fatto Quotidiano* am 6. Juli 2016 in Mailand statt.

Für die anderen Fallstudien kamen bedauerlicherweise keine Interviews zustande. Im Fall von *Dagens Nyheter* konnte zwar ein Interviewpartner identifiziert und ein Interviewzeitpunkt festgelegt werden, das Gespräch wurde am 8. Juli 2016 aber von der betreffenden Person kurzfristig abgesagt.

Bei den US-amerikanischen Medien *Vice*, *Politico* und *Voice of San Diego* wurden ebenfalls E-Mails sowie Erinnerungs-E-Mails an relevante Personen gesendet, auf die aber keine Reaktionen erfolgten. Auch die telefonische Kontaktaufnahme, sowie der Einsatz von Personen aus dem persönlichen Netzwerk der an der Forschung beteiligten Personen blieben erfolglos. Im Fall von *Vice* erfolgte schließlich eine Absage und von *Voice of San Diego* stand bis zuletzt eine Antwort aus. Für *Politico* konnte über eine externe Kontaktperson eine Referenzperson ermittelt werden. Diese zeigte jedoch keine Reaktion auf entsprechende Anfragen.

FALLSTUDIEN

Die sieben ausgewählten Fallstudien werden im Kontext des jeweils zugehörigen Modells vorgestellt. Auf eine Darstellung der allgemeinen Informationen folgen die Ergebnisse der Inhaltsanalyse und schließlich die Informationen aus den Interviews. Für alle drei Modelle wird ein Zwischenfazit gezogen.

Multimedia Incumbent Newspaper Organisations (MINO)

In der ersten Kategorie werden die dänische Zeitung *Berlingske*, die schwedische Zeitung *Dagens Nyheter* und die italienische Zeitung *La Repubblica* behandelt.

BERLINGSKE

Allgemeine Informationen, Geschichte und Struktur

Die dänische Tageszeitung *Berlingske* wurde als *Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender* am 3. Januar 1749 von Ernst Henrich Berling gegründet und hat ihren Sitz in Kopenhagen (vgl. Den Store Danske 2015). Chefredakteur der Zeitung ist *Jens Grund* und als Herausgeber fungiert *Tom Jensen*. *Berlingske*, die bis 2011 noch *Berlingske Tidende* hieß, gehört zu *Berlingske Media*. Das Medienunternehmen besitzt unter anderem auch *BT*, die größte Boulevardzeitung Dänemarks, die Wochenzeitung *Weekendavisen* sowie den Radiosender *Radio24syv* (vgl. Berlingske Media 2016). *Berlingske Media* wiederum befindet sich im Besitz der belgischen Gruppe *De Persgroep*. Der Nettoumsatz von *Berlingske Media* betrug im Jahr 2014 laut eigenen Angaben 295,8 Millionen Euro. Das Unternehmen hat 1.160 Mitarbeiter, von denen 740 fest angestellt sind (Stand 2016) (vgl. ebd.). Die Tageszeitung *Berlingske* beschäftigt 158 Journalistinnen und Journalisten (vgl. Berlingske 2016).

Die Auflage betrug in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 an Werktagen 74.948 und an Sonntagen 84.198 Exemplare (vgl. Danske Mediers Oplagskontrol 2016). In dem Zeitraum November 2015 bis April 2016 wurden pro Monat durchschnittlich 3.183.333 Besuche des Online-Auftrittes der Tageszeitung (*b.dk*) verzeichnet. Von diesen suchen 50 Prozent die Website direkt, und nicht in Folge einer Verlinkung, auf (vgl. SimilarWeb 2016a). Auf *Facebook* hat *Berlingske* rund 124.000 ‚Gefällt mir‘-Angaben und auf *Twitter* folgen ihr 89.800 Personen (Stand Mai 2016). 20 Prozent der Webseitenbesuche von *b.dk* kommen über eine Weiterleitung von Social Media-Seiten zustande. Klarer Anführer bei diesen Weiterleitungen ist *Facebook*, welches 90 Prozent der Social Media-Weiterleitungen bereitstellt. Auf *Twitter* fallen dabei nur knapp 5 Prozent der Besuche.

Auf der Website *b.dk* können bis zu zehn Artikel im Monat kostenlos gelesen werden. Wer mehr abrufen möchte, muss für die Inhalte bezahlen. Dabei ist es entweder möglich nur für den Zugriff auf die Website *b.dk* zu zahlen oder ein Abonnement in Kombination mit anderen Produkten (Apps, E-Zeitung, Papierzeitung) zu erwerben. Die Preisspanne liegt hier bei 79 bis 249 Kronen (ca. 11 bis 34 Euro) pro Monat.

Inhalt

Auf der Webseite von *Berlingske* finden sich in dieser Reihenfolge die Hauptkategorien ‚Business‘ (Wirtschaft), ‚Politiko‘ (Politik), ‚Debat‘ (Debatte), ‚Global‘, ‚Tech‘ (Technik), ‚Viden‘ (Welt), ‚Kultur‘, ‚AOK‘, ‚Livstil‘ (Lifestyle), ‚Reijseliv‘ (Reisen), ‚Sport‘, ‚Foto‘ und ‚TV‘. Ein Themenschwerpunkt liegt auf den Kategorien ‚Business‘ und ‚Politiko‘, die sogar über eigene Domains (*business.dk* und *politiko.dk*) und gesonderte *Facebook*- sowie *Twitter*-Seiten verfügen. Anfang 2015 kündigte *Berlingske Business* an, in Zusammenarbeit mit dem dänischen Fernsehsender *TV 2* einen Online-Wirtschaftskanal zu starten. Der Sender mit dem Namen ‚*TV 2 / Berlingske Business*‘ sollte als Pay TV-Kanal Nachrichten und Magazinbeiträge über das Wirtschaftsgeschehen bringen. Zu diesem Zeitpunkt bestand bereits eine Partnerschaft zwischen *TV 2* und *Berlingske* für *TV 2 Finans* (vgl. *Berlingske Business* 2015). Ende des Jahres 2015 stellte *Berlingske* allerdings sowohl die Zusammenarbeit für ‚*TV 2 / Berlingske Business*‘ als auch für *TV 2 Finans* ein (vgl. *TV 2* 2015). Es besteht allerdings nach wie vor die Kategorie ‚TV‘ sowohl auf der Hauptseite *b.dk* als auch auf den Themenseiten *business.dk* und *politiko.dk*. Hier finden sich Clips, in denen oftmals Interviewgäste über aktuelle Geschehnisse sprechen und diese kommentieren. Während sich die beiden Subdomains *business.dk* und *politiko.dk* auf ihre jeweiligen Themengebiete spezialisieren, bietet *b.dk* eine Auswahl aus allen Ressorts, inklusive Wirtschaft und Politik, an. Einen besonderen Stellenwert hat auch die Kategorie ‚Debat‘ in der Diskussionen geführt werden. Platziert ist dieses Ressort auf der Webseite an dritter Stelle nach den Themenschwerpunkten Wirtschaft und Politik. Die Diskussionsseite setzt sich aus Blogs, Kommentaren und kritischen Artikeln zusammen. Wenn sich auch auf der Webseite der *Berlingske* keine klassische Leitlinie finden lässt, betont die Zeitung, dass Diskussionen ein wichtiger Teil der Zeitung sind und sie mit ihren Inhalten die gesellschaftliche Debatte fördern möchten.

Interaktion

Die 21 Blogs stammen von 22 Bloggern, mit unterschiedlichen Hintergründen – von Studierenden über Psychologinnen und Psychologen bis zu (ehemaligen) Politikerinnen und Politikern. Thematisch werden unter anderem Politik, Kultur und Wirtschaft aber auch gesellschaft-

liche Fragen behandelt. Die Politikseite *politiko.dk* hat zudem noch einen eigenen Blog mit dem Namen ‚Den Politiske Puls‘. Die Beiträge stammen hier von Politikerinnen und Politikern sowie Kommentatorinnen und Kommentatoren die zur klaren Abgrenzung voneinander farblich markiert sind.

Die Kommentarfunktion bei den Blogs wird von den Usern stark genutzt. Vom 23. Mai 2016 bis 1. Juni 2016 haben die 20 veröffentlichten Blogbeiträge insgesamt 1.396 Kommentare erhalten. Im Vergleich dazu ist die Partizipation auf *Facebook* sehr gering. Neben der Möglichkeit an der Diskussion in Form von Kommentaren teilzunehmen, ist das Interaktionspotential generell eher gering. Aus 50 bis 100 zugesendeten Artikeln werden nur wenige ausgewählt und veröffentlicht.

Inhaltsanalyse

Die Auswertung der Inhaltsanalyse ergab, dass 84 Prozent der ersten 30 Artikel auf der Webseite von *Berlingske (b.dk)* vom selben Tag stammen. Bei den restlichen 26 Prozent handelt es sich in der Regel um vorausgehende Berichte zum selben Thema, die direkt unter dem Hauptartikel platziert werden.

Thematisch liegt der Fokus bei *Berlingske* auf politischen Nachrichten sowie auf Nachrichten aus dem Themenbereich Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit. Wirtschaftliche Berichterstattung spielt auf der Startseite von *Berlingske* eine geringere Rolle, was wohl daran liegt, dass dieser Bereich von der zugehörigen Domain *business.dk* abgedeckt wird. Dementsprechend

Abbildung 1: Thema/Ressort Berlingske

stammen wirtschaftliche Artikel auf der Startseite von *Berlingske* auch von *business.dk*. Internationale Nachrichten, die keinem anderen Bereich zugeordnet werden konnten, wurden nicht gefunden. Deshalb erscheint diese Kategorie in der Abbildung auch nicht. Ebenso wenig kam das Ressort Entertainment und Prominenz vor. Insgesamt kann gesagt werden, dass sich *Berlingske* generell vor allem auf Hard News spezialisiert und Soft News eher wenig bis gar keinen Platz finden.

Abbildung 2: Kontext Berlingske

Abbildung 3: Autor Berlingske

Generell behandeln 56 Prozent der analysierten Artikel Themen mit internationalem Bezug, 28 Prozent haben einen nationalen Kontext und 16 Prozent sind Artikel, die sich mit lokalen oder regionalen Themen beschäftigen. Bezüglich der Autoren zeigt sich, dass *Berlingske* in fast allen Fällen angibt, wer die Inhalte verfasst hat, bzw. aus welcher Nachrichtenagentur sie stammen. Knapp drei Viertel (74 Prozent) stammen von *Berlingske* selbst. Entweder in Form eines journalistischen Artikels oder in Form eines internen Blogs. Blogs (sowohl interne als auch externe) für sich genommen machen 12 Prozent der untersuchten Artikel aus.

Bei der Darstellungsweise werden klassisch vor allem Fotos/Bilder gewählt. Insgesamt wurden in den 150 Artikeln der fünf Tage 224 Fotos, also durchschnittlich 1,5 Bilder pro Artikel verwendet. Zusätzlich finden sich 43 Videoclips in den Artikeln. Es wird durchschnittlich also etwa jeder dritte Artikel mit Videomaterial ergänzt.

Was die Interaktion angeht, konnten insgesamt 1.654 Kommentare bei den 150 Artikeln gezählt werden. Dabei verteilen sich die Kommentare allerdings auf nur 27 Beiträge. Von diesen handelt es sich zudem bei 15 um Blogs.

Abbildung 4: Kommentare Berlingske

DAGENS NYHETER

Allgemeine Informationen, Geschichte und Struktur

Dagens Nyheter wurde 1864 von *Rudolf Wall* gegründet und ist heute die größte Qualitätszeitung in Schweden. Die Zeitung gehört seit 1998 zum größten Medienkonzern Schwedens, der *Bonnier AG*, und hat ihren Sitz in Stockholm. Das Amt der Geschäftsführerin bekleidet seit 2009 *Gunilla Herlitz*. Chefredakteur und Herausgeber ist *Peter Wolodarski* und der Geschäftsführer des Mutterkonzerns ist seit 2008 *Jonas Bonnier* (vgl. Institut für Medien- und Kommunikationspolitik 2012; *Dagens Nyheter* 2016a). 2009 betrug die Anzahl der Beschäftigten 530 (vgl. ebd.) und ging im Laufe der Jahre stetig zurück. Im Jahr 2014 waren nur noch 247 Personen bei *Dagens Nyheter* angestellt (vgl. *Largest Companies* 2016). Laut *Largest Companies* (2016) erzielte *Dagens Nyheter* im Jahr 2014 einen Umsatz von 173,2 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit ein Rückgang von 4,5 Prozent zu verzeichnen. Laut eigenen Angaben stammt etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) des Ertrages aus dem Anzeigengeschäft (vgl. *Dagens Nyheter* 2016a).

Dagens Nyheter erscheint mit sieben Ausgaben pro Woche. Die Auflage pro Tag betrug 282.800 Exemplare im Jahr 2013 und täglich lesen 758 000 Personen die Zeitung (vgl. *Dagens Nyheter* 2016a). Damit erreicht die Zeitung ca. zwölf Prozent der schwedischen Bevölkerung im Alter von 15 bis 79 Jahren (vgl. Institut für Medien- und Kommunikationspolitik 2012) Die Auflage von *Dagens Nyheter* wird zu 97 Prozent durch Abonnements und zu lediglich drei Prozent im Einzelhandel verkauft (vgl. *Dagens Nyheter* 2016a). Online beläuft sich die Zahl der Seitenbesuche von *dn.se* auf durchschnittlich 13.883.333 pro Monat (Berechnungsgrundlage: November 2015 bis April 2016; vgl. *SimilarWeb* 2016b). Auf *Facebook* folgen ca. 105.400 und auf *Twitter* ca. 176.000 Personen (Stand Mai 2016) den Social Media Aktivitäten der Tageszeitung. Laut *SimilarWeb* (2016b) werden 7,88 Prozent des Traffics auf *dn.se* durch Social Media generiert. Dabei ist *Facebook* mit 71,33 Prozent der Hauptlieferant von Besuchern. Auf dem zweiten Platz liegt, mit 13,91 Prozent weit abgeschlagen, *Twitter*.

Inhalt

Dagens Nyheter bezeichnet sich als unabhängig und liberal und gibt an, von allen Parteien, Organisationen und wirtschaftlichen Machthabern unabhängig zu sein (vgl. *Dagens Nyheter* 2016a: o. S.). Der Gründer *Rudolf Wall* kündigte in der ersten Ausgabe der Zeitung das Vorhaben an, große Fragen nationaler Bedeutung zu beantworten und trotzdem auch farbenfrohe Themen zu behandeln. Mit leicht verständlichen Texten sollte dabei das breite Volk und nicht nur die Stockholmer Elite erreicht werden (vgl. Institut für Medien- und Kommunikationspo-

litik 2012). Auch in der heutigen Selbstbeschreibung von *Dagens Nyheter* finden sich diese Grundsätze wieder: Die Tageszeitung möchte jeder Person, ungeachtet der sozialen Herkunft, die Möglichkeit geben, sich über das, was in der Welt geschieht zu informieren und an gesellschaftlichen Diskussionen teilzunehmen (vgl. *Dagens Nyheter* 2016a).

Um mögliche Leserinnen und Leser auf verschiedenen Wegen zu erreichen, bietet *Dagens Nyheter* neben der klassischen Papierzeitung auch DN+ für Tablets, die Website *dn.se*, eine Mobilversion der Website (*mobil.dn.se*) und eine PDF-Version der Zeitung an. Darüber hinaus besteht auch das Web-TV-Angebot DN.TV. In der Printausgabe bestehen die ersten Seiten – nach einem Nachrichtenüberblick auf Seite zwei – aus den redaktionellen Seiten, in denen aktuelle Ereignisse berichtet und kommentiert werden. Anschließend folgt die DN Debatte, für welche Meinungsbildnerinnen, Debattierer, Politikerinnen und Wissenschaftler Beiträge liefern. Nachfolgend kommen die Neuigkeitsseiten, die von den Nachrichten aus Schweden eingeleitet werden. Einen hohen Stellenwert hat aber auch die Auslandsberichterstattung. Nach eigenen Angaben hat *Dagens Nyheter* mehr Auslandskorrespondenten als jede andere Zeitung in Schweden (vgl. *Dagens Nyheter* 2016a). Auf der Website *dn.se* gibt es elf Hauptkategorien von denen sieben inhaltlicher Natur sind und vier Informationen für Anzeigenkundinnen, potentielle Abonnenten sowie einen Seitenüberblick (A-Z) liefern. Die inhaltlichen Kategorien sind ‚Nyheter‘ (Neuigkeiten), ‚Sthlm‘ (Stockholm), ‚Ekonomi‘ (Wirtschaft), ‚Sport‘, ‚Kultur‘ sowie das digitale Fernsehen DN.TV und das Wetter. Diese Hauptkategorien teilen sich wiederum in Unterkategorien. Außerdem dient die Kategorie ‚Neuigkeiten‘ der Überblicksbeschaffung über die verschiedenen Themenbereiche. Bei der Aufbereitung der Neuigkeiten-Seite ist der Einsatz von Bildmaterial zentral. In der Regel erscheint ein großes Foto mit Überschrift und einem kurzen Teaser-Text. Bei den anderen Kategorien finden sich oftmals kleinere Bilder neben einer prominenteren Überschrift. Videomaterial kommt nur vereinzelt in den Artikeln zum Einsatz. Dafür wird das audiovisuelle Material in der Rubrik DN.TV platziert. Der digitale TV-Sender bietet die Kategorien ‚Klipp‘ (Videoclips) und ‚Program‘ (Programm) an. Während bei ersterem nur kurze, oft ein-minütige Videos zu aktuellen Geschehnissen gezeigt werden, finden sich im Programm-Angebot vier Sendungen, die zum Teil auf den hauseigenen Blogs basieren. Neben einer Sendung über außergewöhnliche Phänomene (‚*Minut Mystriet*‘) und über Benimmregeln (‚*Ribbings etikettskola*‘) gibt es auch zwei Studioshows mit Gästen. In ‚*Viktors val*‘ spricht der Moderator *Viktor Barth-Kron* mit unterschiedlichen Gästen über das aktuelle Weltgeschehen. Es gibt bisher fünf Staffeln und die einzelnen Sendungen haben in der Regel eine Länge von 15 bis 25 Minuten. In der Show ‚*Rakt på sak*‘ stellen sich Politikerinnen und andere Machthaber den kriti-

schen Fragen von *Mats J. Larsson*. Bisher sind drei Staffeln online und die Sendungen dauern im Schnitt etwa 15-25 Minuten.

Interaktion

Auf DN.se findet sich eine Vielzahl von Blogs, die auch thematisch stark variieren. Autorinnen und Autoren der 21 Blogs sind teilweise Redakteure von *Dagens Nyheter* und teilweise Expertinnen (beispielweise eine Psychologin). Oftmals besteht die Möglichkeit, die Blogs als angemeldete User zu kommentieren. Dieses Angebot wird aber eher wenig angenommen. Ein weiteres Interaktionspotential bietet der Debatt-Blog. Hier haben User die Möglichkeit, einen Text über ein aktuelles Thema zu verfassen und an die Redaktion zu schicken. Diese wählt dann basierend auf dem Nachrichtenwert aus, welche Artikel veröffentlicht werden (vgl. *Dagens Nyheter* 2016b). Pro Tag wird ein von Usern verfasster Beitrag online gestellt. Die Autorinnen und Autoren sind dabei oft Interessenvertreter. Ein direktes Partizipationspotential bieten Social Media Plattformen wie *Twitter* und *Facebook*. Hier werden Kommentar- und Verbreitungsfunktionen vermehrt genutzt. Der Umweg über die Redaktion fällt hier weg.

Inhaltsanalyse

73 Prozent der analysierten Artikel von *Dagens Nyheter* wurden jeweils an den untersuchten Tagen veröffentlicht. Ältere Artikel, die am Vortag oder noch weiter zurückliegend erschienen sind, dienen der Zusatzinformation über die behandelten Themen. Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit dominieren die Themen, gefolgt von Sport und Politik. Bei den Artikeln mit dem Schwerpunkt Kriminalität fanden sich größtenteils solche, die sich mit dem Terroranschlag in Orlando oder auch dem Mord an Jo Cox beschäftigen. Wie eingangs bereits erwähnt, fand zu dem Analysezeitraum zudem die Fußballeuropameisterschaft statt, an welcher Schweden teilnahm. Dementsprechend wurden viele Artikel zu diesem Thema an prominenter Stelle veröffentlicht, was den hohen Anteil an Sportnachrichten erklärt. Entertainment und Prominenz hingegen fanden bei *Dagens Nyheter* gar keinen Platz in den ersten Artikeln an den fünf untersuchten Tagen. Ebenso wenig wurde über internationale Themen berichtet, die in keine andere der vorhandenen Kategorien eingeordnet werden konnte. Diese beiden Kategorien wurden deshalb aus dem Diagramm herausgenommen. Erwähnenswert ist auch, dass Wirtschafts- und Lifestylenachrichten gleichauf liegen und erst hinter dem Thema Gesundheit zu finden sind.

Abbildung 5: Thema/Ressort Dagens Nyheter

Nationale und internationale Nachrichten halten sich bei Dagens Nyheter die Waage und machen jeweils 44 Prozent der Beiträge aus. Weniger Beachtung finden hingegen Nachrichten mit lokalem oder regionalem Bezug. Lediglich 12 Prozent der Artikel decken diesen Kontext ab. Was die Autoren betrifft, stammen 83 Prozent der Artikel von Mitarbeitenden von *Dagens Nyheter*. Lediglich 10 Prozent kommen aus externen Quellen, wie zum Beispiel Nachrichtenagenturen und ein kleiner Teil von drei Prozent stammt aus externen Blogs. Bei ebenso vielen Artikeln konnte die Autorin nicht klar ermittelt werden. In Bezug auf die Blogs muss erwähnt werden, dass *Dagens Nyheter* zwar über mehr Blogs verfügen (21), diese aber größtenteils nicht in den ersten 30 Artikeln zu finden sind.

Abbildung 6: Kontext Dagens Nyheter

Abbildung 7: Autor Dagens Nyheter

Für die Darstellungsweise der 150 Artikel wurden insgesamt 365 Bilder und damit im Schnitt 2,4 Bilder pro Artikel und lediglich 17 Videos gewählt. Die Illustration mit Fotos ist demnach

nach wie vor vorherrschend bei *Dagens Nyheter*. Auch bei der Interaktion mit den Leserinnen und Lesern zeigt sich, dass dies eher traditionell abläuft. Es konnten keine Kommentare bei den analysierten Artikeln gefunden werden, was zum Teil daran liegt, dass es nicht immer eine Kommentarfunktion gibt.

LA REPUBBLICA

Allgemeine Informationen, Geschichte und Struktur

La Repubblica ist zusammen mit *Il Corriere della Sera* eine der beliebtesten nationalen Zeitungen Italiens. Gegründet wurde die Zeitung 1976 von *Eugenio Scalfari*, einem liberalen Intellektuellen, der erst Parlamentsmitglied der italienischen liberalen Partei und später der radikalen Partei war. *La Repubblica* gehört zu *Gruppo Editoriale L'Espresso*, einem börsennotierten Unternehmen, welches von einem anderen börsennotierten Unternehmen, der *Compagnie Industriale Riunite* (CIR SpA) kontrolliert wird. CIR SpA wurde 1976 von *Carlo De Benedetti* aufgekauft. Dieser wurde später ebenfalls Geschäftsführer von *Olivetti*, dem ehemaligen italienischen Computerhersteller. CIR SpA wird jetzt von seinem Sohn *Rodolfo* angeführt, während *Carlo De Benedetti* nach wie vor Vorsitzender der *Gruppo Editoriale l'Espresso* ist.

Neben *La Repubblica* gehören noch andere Medien zur *Gruppo Editoriale l'Espresso SpA*: 18 Lokalzeitungen, 7 Magazine, 3 nationale Radiosender, ein Online-Fernsehsender (*Repubblica TV*), 3 Fernsehsender auf DTT und eine große Anzahl von Online-Portalen (vgl. Gruppo Editoriale L'Espresso 2016).

Die digitale Ausgabe von *La Repubblica* (*repubblica.it*) erschien bereits 1996, wurde aber erst ab 1997 von einer eigens eingerichteten Redaktion betreut. Von 2006 bis 2013 hat die Zeitung auch *La Repubblica TV* als DTT Kanal gesendet, der aber später durch den *LaEffe* Sender ersetzt wurde. Momentan stellt *La Repubblica* noch immer ein Informationsprogramm (*Rnews*) für das Fernsehprogramm von *LaEffe* bereit. Ab Januar 2016 wird *LaEffe* über Satellit von *Sky Italien* ausgestrahlt. Momentan gilt als weiterer wichtiger Umsatzgenerator die Organisation von Events, die zwar kostenlos für die Teilnehmenden sind aber viele Sponsoren anziehen.

Seit dem 2. März 2016 hat sich *La Repubblica* mit *La Stampa*, einer anderen nationalen Zeitung, die 1867 gegründet wurde, zusammengeschlossen. Sie ist in Besitz der *Agnelli* Familie, die unter anderem die *Fiat Chrysler* Automobilgruppe betreibt. Im Januar 2016, weniger Mo-

nate vor dem Zusammenschluss, wurde der ehemalige Direktor von *La Stampa*, *Mario Calabresi*, der neuer Direktor von *La Repubblica* (vgl. The Guardian 2016; Euronews 2016).

Im Jahr 2015 gab die *Gruppo Editoriale L'Espresso* ein Nettokapital von 590 Millionen und einen Bruttoumsatz von 600 Millionen Euro an. Im selben Jahr ist der Nettogewinn von 8,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 17 Millionen Euro gestiegen. Derzeit fast 2.200 Personen bei dem Unternehmen beschäftigt.

in Millionen EUR	2014	2015
Einnahmen	643,5	605,1
Betriebsergebnis vor Verwaltungskosten	59,8	47,5
Operativer Gewinn	29,9	30,5
Nettogewinn	8,5	17
Nettovermögen	567,4	590,4
Angestellte	2.310	2.183

Tabelle 3: Konsolidierte finanzielle Daten für Gruppo Editoriale L'Espresso

Quelle: Gruppo Editoriale L'Espresso 2016

Laut dem *Digital News Report 2016* ist die Onlineausgabe von *La Repubblica* der meistgelesene Online-Nachrichten-Brand in Italien. Im November 2015 konnte das Online-Portal beispielsweise mehr als 1,7 Millionen Besucher verzeichnen (vgl. Audiweb 2016). Der Zuwachs an Onlinebesuchern hat – zumindest zum Teil – zu einem dramatischen Rückgang der Printausgaben geführt. In der Tat wurden in den Jahren 1998 bis 2008 je nach Quartal zwischen 515.000 und 620.000 Exemplare täglich verkauft, während aktuell 240.000 Stück von *La Repubblica* verkauft werden (vgl. Accertamenti Diffusione Stampa 2016). Der Erfolg der Onlineausgabe kann auch durch die relativ starke Nutzung von Social Media erklärt werden, da etwa 10 Prozent des generierten Traffics von *Facebook* und *Twitter* aber auch von anderen Plattformen stammt (vgl. Similarweb 2016c).

Inhalt

Während *La Repubblica* eine klassische Tageszeitung ist, wird die Onlineausgabe *repubblica.it* mehrmals täglich – 24/7 – aktualisiert und durch ein reichhaltiges Archiv mit Bildern und original produzierten Videos ergänzt. Neben der Onlineausgabe erscheint die Zeitung auch als E-Paper.

La Repubblica ist eine traditionelle Tageszeitung mit einer großen Vielfalt an Ressorts, die sowohl Hard News als auch Soft News beinhalten. Die Printausgabe von *La Repubblica* wird als Qualitätszeitung verstanden, in der tiefe und breite Analysen ihren Platz finden, während in der Onlineausgabe Echtzeit-Nachrichten platziert werden. Dementsprechend erscheinen online nur vereinzelt Artikel, die auch gedruckt veröffentlicht werden und bei diesen liegt der Fokus meist auf Geschichten, die sich über den Tag oder die Nacht weiterentwickeln. Laut eines leitenden Angestellten von *La Repubblica* ist die Onlineausgabe vor allem auch für die Markenwahrnehmung von großer Bedeutung.

In der Online-Version gibt es zusätzlich zu den klassischen Ressorts von Tageszeitungen zehn Bereiche, die sich Nachrichten aus den zehn größten Stadtgebieten Italiens widmen, sowie einen Bereich, in welchem regelmäßig Shows und Auftritte live übertragen werden.

Die Onlineausgabe weist einen größeren Anteil an Soft News auf als die Printausgabe. In der letzten Spalte auf der rechten Seite, neben ‚Politik‘, ‚internationalen Angelegenheiten‘ und der Chronik können Leser Links zu Lifestyle, Entertainment und Klatsch finden. Diese werden mit Bildergalerien und Videos aus externen Quellen aufbereitet. Zudem werden viele Portale, die zur *Gruppo Editoriale L'Espresso* gehören, von *La Repubblica* verlinkt.

Interaktion

La Repubblica zeichnet sich in Bezug auf die Einbeziehung der Zivilgesellschaft nicht aus. Auf der Webseite werden zwar Blogs verwendet, aber diese beinhalten Meinungsartikel von Journalisten und anderen Mitarbeitenden. Artikel können auf der Webseite selbst und auf Social Media kommentiert werden. Allerdings ist das Kommentarsystem relativ einfach und erlaubt es Nutzern, die Antworten zu Kommentaren von anderen zu bewerten und die aufgeführten Kommentare zu filtern und zu ordnen. *La Repubblica* ist auch auf *Twitter* aktiv, sowohl als offizielle Zeitung als auch in Form von Konten von prominenten Journalistinnen und Journalisten.

Inhaltsanalyse

Auf der Webseite von *La Repubblica* (*repubblica.it*) stammen 80 Prozent der Artikel vom selben Tag, 15 Prozent vom Vortag und fünf Prozent sind bereits älter. Die prominent platzierten Artikel auf der Homepage beschäftigen sich mit den Themen Politik, Wirtschaft und Internationales, gelegentlich aber auch mit Sport. Während der von uns untersuchten künstlichen Woche war Sport das Hauptthema, gefolgt von Politik und Wirtschaft, die gleich aufliegen. Wie auch bei den *Dagens Nyheter* kann der hohe Sportanteil (30 Prozent) durch die Eu-

ropameisterschaft im Fußball erklärt werden, an der Italien teilnahm. Themen die gar nicht behandelt wurden waren internationale Nachrichten (die sich in keine der anderen Kategorien einordnen ließen), Gesundheit, Bildung sowie Umwelt. Diese Themen wurden zu Verbesserung der Übersichtlichkeit aus der Grafik herausgenommen.

Abbildung 8: Thema/Ressort La Repubblica

Auch wenn während des Untersuchungszeitraumes die Bürgermeisterwahl in Rom stattfand, hatte die Mehrheit der Artikel (57 Prozent) einen internationalen Kontext, gefolgt von einem nationalen (33 Prozent) und einem lokalen/regionalen (10 Prozent) Bezug.

Abbildung 9: Kontext La Repubblica

Abbildung 10: Autor La Repubblica

Bei den Autoren fällt auf, dass bei der Mehrheit der Artikel (58 Prozent), nicht klar angegeben wird, wer ihn verfasst hat. Dies liegt aber daran, dass die Artikel immer wieder von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten bearbeitet werden und es daher mehrere Autorinnen gibt. Bei immerhin einem Drittel (36 Prozent) werden die Autoren genannt. Blogs spielen bei

den jeweils ersten 30 Artikeln nur eine sehr kleine Rolle. Interne Blogs kommen gar nicht vor und auch sonst konnte nur ein einziger externer Blog gezählt werden.

Bei der Darstellung der Inhalte sind insgesamt 883 Bilder sowie 78 Videos zum Einsatz gekommen. Die (audio-)visuelle Aufbereitung der Inhalte scheint bei *La Repubblica* demnach einen hohen Stellenwert zu haben. Außerdem haben alle 150 Artikel zusammen 7.148 Kommentare. Dabei gibt es allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Artikeln. Während 86 Artikel gar nicht kommentiert wurden, gibt es zwei Artikel die alleine jeweils über 1.000 Kommentare aufwiesen. Beide Berichte beschäftigen sich mit nationaler Politik. Dennoch wird deutlich, dass hier die Involvierung der User sehr hoch ist.

Interviews

Blickt man auf die Anfänge der Digitalisierung zurück, zeigt sich bei den MINOs laut den Interviewpartnerinnen und -partnern von *Berlingske* und *La Repubblica*, dass die Entscheidung, diesem „Trend“ zu folgen, Top-Down, also vom Management gefällt wurde. Von Seiten der (älteren) Journalistinnen und Journalisten wurden diese Prozesse nicht mit Ablehnung aber mit Unsicherheit betrachtet, da völlig neue Herangehensweisen gefordert wurden, die nur durch zusätzliche Schulungen und Trainings angelernt werden konnten. Zeitlich gesehen besteht zwischen den traditionellen Zeitungen ein großer Unterschied bezüglich des Schrittes in die Digitalisierung. Während es bei *La Repubblica* bereits 1996 erste Onlinenachrichten für den Bereich Politik gab und 1997 ein eigener Arbeitsplatz für die digitale Aufbereitung bereitgestellt wurde, wagte die dänische Zeitung *Berlingske* erst in den späten 2000ern den Schritt in die Online-Welt. Im Jahr 2012 folgte dann die Transformation zu „Mobile First“, also die Fokussierung auf die Bereitstellung von Nachrichten auf mobilen Endgeräten. Nachrichtenunternehmen, die ihren Fokus (noch) nicht auf mobile Nachrichten gelegt haben, weil sie davon ausgehen, dass der Computer das beherrschende Medium ist, hätten gemäß einer Interviewaussage von *Berlingske* total versagt. Um als Nachrichtenorganisation in der digitalen Welt erfolgreich zu sein, sollte man auf die strikte Trennung von Print- und Online-Redaktion verzichten. Während die Journalistinnen und Journalisten also sowohl für die gedruckte als auch für die digitale Ausgabe schreiben, sollte lediglich die nachträgliche Bearbeitung getrennt stattfinden. Dies ist im Fall von *Berlingske* allerdings noch nicht umgesetzt und lediglich die zukünftige Strategie. Zudem steht fest, dass der zukünftige Fokus klar auf dem Online- und dem mobilen Bereich liegen wird. Die gedruckte Zeitung wird zunehmend als Nebenprodukt mit symbolischem Charakter betrachtet: Das ganzheitliche Angebot soll dabei

im Internet verfügbar sein und nur ausgewählte Artikel für die gedruckte Zeitung zur Verfügung gestellt werden.

Im Fall von *La Repubblica* wiederum erscheint die Online-Ausgabe der Zeitung weiterhin als ein zentrales Element der Markenführung und der Brand Awareness bei Zielgruppen, die von der gedruckten Zeitung schlecht oder gar nicht erreicht werden.

Gemäß einer Interviewaussage war es zu Beginn der Digitalisierung von *Berlingske* ein Fehler davon auszugehen, dass Online nur für kurze und schnelle Nachrichten geeignet sei. In beiden Interviews wurde ein großes Potential für sogenannte Long Reads in den digitalen Ausgaben der Tageszeitungen attestiert. Bisher sei davon ausgegangen worden, dass User von mobilen Endgeräten nur wenig Zeit zur Verfügung hätten. Dabei sei vernachlässigt worden, dass Smartphones und Tablets nicht nur auf Kurzstrecken in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und U-Bahn genutzt werden, sondern auch auf langen Zugfahrten zum Einsatz kommen.

Bei der Darstellungsweise wird immer mehr auf Visuelles wie Videos, Infografiken und nach wie vor Bilder gesetzt. Dafür bietet das Internet eine gute Plattform, da es zum einen den Platz zur Verfügung stellt und zum anderen schöne Layouts, verschiedene Präsentationsmöglichkeiten und Formate bereit stellt, die Geschichten mit einem Mehrwert ausstatten. Dieser Mehrwert kann dann auch darin liegen auf andere Webseiten und auch Nachrichtenanbieter zu verlinken um den Usern möglichst umfangreiche Informationen zu liefern. Gleichzeitig sind die Journalistinnen und Medienorganisationen aber auch dem Druck ausgesetzt, immer der neusten Technologie zu folgen, was in Anblick der sehr raschen Veränderungen eine große Herausforderung darstellt.

Was den Konflikt zwischen Schnelligkeit und Qualität bei der Veröffentlichung von Inhalten angeht, sehen beide interviewten Personen aus Dänemark keine größeren Probleme. Sie betonen jedoch, dass es bei der Onlineveröffentlichung von Inhalten zentral sei, die Berichterstattung nach und nach weiterzuentwickeln. Dabei hat auch Transparenz über die Verifizierung der Inhalte Priorität. Solange also klar angegeben wird, welche Informationen bestätigt sind und welche nicht, stehe eine Berichterstattung im Liveticker nicht im Widerspruch zu Qualität – auch wenn im Nachhinein eingeräumt werden muss, dass es sich bei manchen Informationen um Fehlinformationen handelt. Die Interviewpartner aus Italien räumen ein, dass es in Folge der Geschwindigkeit oft zu *technischen* Fehlern, wie Tippfehlern kommt.

Die Interviews in Italien und in Dänemark belegen, dass in der heutigen Zeit das Internet eine bedeutende, wenn nicht die bedeutendste Quelle für Recherchen ist. *La Repubblica* betont

jedoch, dass die Rückbesinnung auf die traditionellen Recherchemethoden wünschenswert wäre, dies aber aus Kostengründen oft unterbleibe. Das Internet spielt zudem eine wichtige Rolle für das Kundenmonitoring. Demnach bestätigen alle befragten Vertreterinnen und Vertreter der MINOs, dass sie regelmäßig überprüfen, wie gut Geschichten bei den Leserinnen und Lesern ankommen. Teilweise kann dies auch Einfluss darauf nehmen, was in der Folge berichtet wird. Im Fall von *Berlinske* kam es bereits vor, dass Ideen aus Leserinnenkommentaren entstanden sind beziehungsweise übernommen wurden. Die Zugriffe auf Artikel werden allerdings nur ganzheitlich analysiert. Wenn nichts stark von der Norm abweicht, werden im Fall von *La Repubblica* keine Konsequenzen (wie etwa zukünftiges Nicht-berichten) daraus gezogen.

Was die Frage der (zukünftigen) Finanzierung betrifft, so gibt es nach wie vor keine Pauschalösung. Vielmehr testen die Zeitungen verschiedene Wege um Einnahmeeinbußen auszugleichen. Im Fall von *Berlinske* wird der Verkauf eines Gesamtpakets angestrebt. Neben einer umfangreichen Berichterstattung sollen beispielsweise auch Tickets für kulturelle Angebote im Zuge von Partnerschaften verkauft werden. Zudem organisieren beide Zeitungen auch Veranstaltungen für die entweder – wie im Fall von *Berlinske* – Tickets verkauft werden oder – wie bei *La Repubblica* – die Teilnahme zwar kostenlos ist, dafür aber Sponsoren gewonnen werden. Neben diesen Einnahmequellen experimentieren die MINOs auch damit, für Premiuminhalte zahlende Kunden online zu gewinnen. Beide MINOs verfolgen dabei das Ziel, den Leserinnen und Lesern außergewöhnliche Inhalte zu bieten, die in verschiedenen Paketen angeboten werden. Im Zuge dessen wird *Berlinske* auch die Paywall ändern und in ein Premiummodell umwandeln.

Ergebnisse: MINO

Bei den MINOs zeigt sich auch online die Unterteilung in die traditionellen Ressorts wie man sie aus der gedruckten Zeitung kennt. Thematisch gesehen sind auch die Onlineversionen der Tageszeitungen generell eher auf Hard News fokussiert. Besonders prominent ist die politische Berichterstattung neben Artikeln über Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit und Sport. Der Fokus scheint vor allem auf den Themen zu liegen, die auch in der Printausgabe behandelt werden. Bei der genaueren Betrachtung der Webseite und auch im Rahmen der Interviews wurde jedoch klar, dass sich das Onlineangebot bei den MINOs doch von dem aus der Printausgabe unterscheidet beziehungsweise über dieses hinausgeht. So werden zum Beispiel verschiedene Blogs angeboten, die eher als Zusatzangebot einzuordnen sind und weniger für die eigentliche Berichterstattung verwendet werden.

Was die Online-Strategien angeht, sind zwischen den drei untersuchten MINOs deutliche Unterschiede zu erkennen. Dies könnte an dem Zeitpunkt der Digitalisierung liegen, da die italienische Zeitung *La Repubblica* bereits 1996 Online vertreten war, während die dänische Zeitung *Berlingske* erst um 2009 den Schritt ins WWW wagte. Während bei *La Repubblica* also eine relativ klare Linie verfolgt wird, bei welcher der Fokus auf schnellen Onlinenachrichten, die 24 Stunden am Tag aktualisiert werden, sowie auf der Markenstärkung liegt, befindet sich *Berlingske* mit der Onlinestrategie noch in der Experimentierphase. Dies zeigt sich weniger auf der Webseite an sich als in den Aussagen in den beiden Interviews. Demnach wird zum Beispiel eine umfangreiche audiovisuelle Darstellung angestrebt, die bei *La Repubblica* bereits vorhanden ist. Auch was die Interaktion betrifft, weist *La Repubblica* einen Vorsprung auf. Auf der Webseite findet eine rege Debatte unter den Usern statt. Bei *Berlingske* hingegen spielt sich die Interaktion vor allem auf den Blogs ab, was wiederum zeigt, welches Potential im Hinblick auf die Einbindung der Zivilbevölkerung darin steckt. Weit abgeschlagen ist hier *Dagens Nyheter*. Hier wurden gar keine Kommentare in den ersten 30 Artikeln gefunden und auch bei den an anderer Stelle platzierten Blogs sind die User wenig aktiv.

Was die (zukünftige) Finanzierung betrifft verfolgen die in den Fallstudien untersuchten MINOs allerdings alle eine ähnliche Strategie. Diese geht über die klassische Finanzierung einer Zeitung hinaus die sich traditionell aus dem Verkauf und aus Werbung zusammensetzt. Dabei werden vor allem Nebengeschäfte ins Auge gefasst. Dazu gehört die Organisation von Veranstaltungen oder auch das Angebot von Zusatzdiensten, wie beispielsweise der Verkauf von Konzert- oder Kinokarten. Auf inhaltlicher Ebene wird zusätzlich versucht, Premiumangebote zu verkaufen, die nur gegen eine Gebühr einsehbar sind.

Digital-born and Investigative Hybrid News Organisations (DIHNO)

Der Kategorie DIHNO werden die italienische Zeitung *Il Fatto Quotidiano*, die US-amerikanische Online-Zeitung *Politico* sowie die regionale Zeitung *Voice of San Diego* zugeordnet und im Folgenden analysiert.

IL FATTO QUOTIDIANO

Allgemeine Informationen, Geschichte und Struktur

Il Fatto Quotidiano ist eine italienische Zeitung, die im Jahr 2010 mit einem Kapital von 600.000 Euro von *Antonio Padallaro* gegründet wurde (vgl. Caracciolo di Brienza 2013). Entstanden ist die Zeitung aus einem Crowdfunding-Projekt auf dem Blog *l'Antefatto*, in wel-

chem 2009 zum Abonnement einer Zeitung aufgerufen wurde, die noch vor der Gründung stand. Innerhalb weniger Monate kamen genügend Abonnements zusammen und die Tageszeitung *Il Fatto Quotidiano* ging erstmals in Druck und Vertrieb. Obwohl es sich ursprünglich um eine Online-Initiative handelte, wurde die Online-Version erst im Juni 2010 nach dem Start der gedruckten Tageszeitung eingeführt.

Diese Zeit war auch eine besondere politische Ära, die von Berlusconi's vierter Regierung charakterisiert war: eine rechts stehenden Regierung, angeführt von einem mächtigen Medienunternehmer, der in seiner Position den öffentlichen Rundfunk erheblich beeinflussen konnte. *Il Fatto Quotidiano*, eine liberale Initiative, die von Journalistinnen und Journalisten geleitet wurde und unabhängig und unbeeinflusst von finanziellen und industriellen Machthabern war, wurde schnell mit dem Motto „*quello che gli altri non dicono*“ (‘was die anderen nicht sagen‘) bekannt.

Die Zeitung befindet sich in Besitz des privaten Unternehmens *Editoriale il Fatto s.p.a.*, dessen Vorstand sowohl aus Managern und Journalistinnen der Zeitung, als auch aus Professorinnen und anderen Experten besteht. Die Aktien des Unternehmens verteilen sich auf Investoren, denen es nicht erlaubt ist, mehr als 16 Prozent des Kapitals zu besitzen, und auf Journalistinnen und Journalisten der Zeitung, welche allen wichtigen Entscheidungen mit einer Stimmenmehrheit von mindestens 70 Prozent zustimmen müssen.

Um eine Alternative zu bereits existierenden Angeboten zu liefern, präsentiert sich *Il Fatto Quotidiano* als komplett unabhängige Zeitung mit Watchdog-Aufgabe. Die Unabhängigkeit bezieht sich dabei sowohl auf private als auch auf staatliche Machthaber, da die Zeitung auf staatliche Subventionen verzichtet, und die Werbeflächen auf lediglich zehn Prozent der Seiten limitiert hat (vgl. Caracciolo di Brienza 2013). Zusätzlich zur Unabhängigkeit wird in der Leitlinie des Mediums betont, dass die Zeitung durch die fundamentalen Rechte der italienischen Konstitution inspiriert ist.

Il Fatto Quotidiano ist sowohl eine gedruckte Zeitung als auch ein E-Paper, welches mit einer dafür vorgesehenen App heruntergeladen werden kann. Die beliebte Online-Ausgabe *ilfattoquotidiano.it* ist eine Parallelpublikation, die ihren Leserinnen und Lesern kostenlos angeboten wird. Im November 2015 zählte die Website durchschnittlich mehr als 460.000 Besucher. Im Gegensatz dazu konnten von der Printausgabe im Jahr 2010 nach der Gründung 70.000 Ausgaben verkauft werden. Aktuell liegen die Verkäufe bei bloß noch 35.000 Exemplaren (vgl. Accertamenti Diffusione Stampa 2016). Die Online-Ausgabe profitiert von der Bewer-

bung der Inhalte in verschiedenen sozialen Netzwerken, da 24 Prozent der Besucher von Social Media Posts weitergeleitet werden. Das wichtigste dieser Netzwerke ist *Facebook*, auf das 96 Prozent der Social Network Weiterleitungen zurückgehen.

Bis heute sind die gedruckte Zeitung und die Onlineausgabe zwei getrennte Organisationen mit jeweils einem eigenen Direktor. Die erste befindet sich in Rom, die zweite in Mailand. Beide Direktoren sind Journalisten, die bei der Gründung beteiligt waren. Die Organisationen kollaborieren um eine gemeinsame Marke zu gestalten, sie subventionieren sich gegenseitig und sind bemüht, einander nicht zu konkurrieren indem sie gemeinsame Projekte wie Seminare und Veranstaltungen realisieren. Formal betrachtet arbeiten sie aber unabhängig voneinander.

Inhalt

In Bezug auf die Vielfalt der Inhalte ist *ilfattoquotidiano.it* mit den prä-digitalen Tageszeitungen vergleichbar. Artikel und Blogeinträge werden verschiedenen Ressorts wie Politik, internationale Angelegenheiten, Unterhaltung, Sport, etc. zugeordnet. Allerdings gibt es auch originellere Rubriken wie ‚*Donne*‘ (Frauen), ‚*Cervelli in Fuga*‘ (‚fliehende Gehirne‘), die Einwandern in Italien gewidmet ist, oder ‚*Mafie*‘ (Mafias), welche über organisierte Verbrechen berichtet. Die Inhalte unterscheiden sich dabei von den Inhalten der marktbeherrschenden Tageszeitungen durch den großen Anteil an investigativem Journalismus und damit einzigartigem und offenkundig kritischem Inhalt. In dem Sportressort liegt der Fokus beispielsweise auf interessanten Geschichten über Sport und seine Akteure statt auf den aktuellen Ergebnissen. Dabei werden auch Korruption und Fehlverhalten behandelt. Auch verschiedene Formate werden für die Präsentation der Inhalte herangezogen, wie zum Beispiel eigenproduzierte Videos, die in einer eigenen Sparte angeboten werden, oder Onlinefernsehen.

Die Onlineversion präsentiert zum einen Geschichten, die sich über den Tag entwickeln und täglich zwischen 8 und 23 Uhr aktualisiert werden und zum anderen auch vertiefte Analysen, die normalerweise eher in gedruckten Zeitungen erscheinen. Nur gelegentlich werden ab dem Nachmittag in der Online-Version Inhalte aus der gedruckten Zeitung übernommen. Die Titel und Inhalte der Online-Ausgabe werden auch entsprechend den Richtlinien von *Search Engine Optimization* (SEO) formatiert, damit Artikel von den Personen gefunden werden, die nach bestimmten Nachrichten mit der Hilfe von Suchmaschinen suchen. Deshalb bekommt die Redaktion Unterstützung von einem SEO-Manager, der die Journalistinnen und Journalisten schult und die Titel und Artikel gegenliest und mit den entsprechenden Tags klassifiziert.

Ilfattoquotidiano.it stellt außerdem ein Onlinemagazin (FQ Magazine) bereit, dass sich mit Lifestyle, Gesellschafts- und Kulturnachrichten beschäftigt.

Interaktion

Il Fatto Quotidiano hat sich zum Ziel gesetzt, eine Gemeinschaft mit den Leserinnen und Lesern zu erzeugen, indem sie diese bei der Erstellung von Inhalten miteinbeziehen und zu verschiedenen Veranstaltungen einladen. Um das zu erreichen, bietet *Il Fatto Quotidiano* verschiedene Arten von Abonnements und Mitgliedschaften. Leserinnen und Leser, die die kostenlose Onlineausgabe nutzen, haben die Möglichkeit, Artikel zu kommentieren und Newsletter zu erhalten, wenn sie sich registrieren. Zahlende Kunden, die sich als ‚*Sostenitore*‘ (Unterstützer) registrieren, können zusätzlich einen eigenen Blog auf der Website führen, bestimmte Investigationen vorschlagen oder fördern, haben Zugang zu dem Archiv und sie können die Redaktionssitzungen im Livestream verfolgen. Leserinnen, die engagiertere Unterstützerinnen sind, können sich auch als Partnerinnen oder als ‚*socio di fatto*‘ (Mitglied) registrieren. Während die erste Option auch den Zugang zu Premiuminhalten erlaubt und die Möglichkeit bietet, persönlich an Redaktionssitzungen teilzunehmen, eröffnet die zweite Option die Möglichkeit, für einen ganzen Tag Gast der Redaktion zu werden, an der jährlichen Feier teilzunehmen und einen Rabatt auf alle Kurse zu erhalten, die von Journalisten der Zeitung abgehalten werden.

Die Bemühungen, die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen, sind offensichtlich und gehen über jegliches ökonomisches Interesse hinaus: Die Blogs von Unterstützern werden als wichtige Quelle für Informationen betrachtet und werden ordnungsgemäß katalogisiert, mit einem Profilbild des Autors veröffentlicht und, je nach Themenschwerpunkt, den relevanten Ressorts der Online-Zeitung zugeordnet.

Inhaltsanalyse

Bei *Il Fatto Quotidiano* stammen 122 der untersuchten 150 Artikel und damit eine deutliche Mehrheit vom selben Tag. Lediglich 28 Beiträge waren älter, sieben davon mehr als einen Tag. Thematisch gesehen kristallisiert sich ein Fokus auf Politik heraus – 43 Prozent der Beiträge beschäftigen sich mit Politik. Am zweithäufigsten wird Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit thematisiert (24 Prozent). Gleich häufig (jeweils 12 Mal) kommen Artikel mit Bezug zu Kunst und Kultur sowie zu Entertainment und Prominenz vor. Gar nicht behandelt werden die Themen internationale Nachrichten sowie Wissenschaft und Technologie, weshalb diese auch in der Grafik ausgespart wurden.

Abbildung 11: Thema/Ressort Il Fatto Quotidiano

Im Gegensatz zu den Medien aus der Kategorie Multimedia Incumbent Newspaper Organizations führt bei *Il Fatto Quotidiano* nicht die Sparte ‚International‘ den Kontext der Artikel an, sondern die Sparte ‚National‘ mit 41 Prozent. An zweiter Stelle stehen dann internationale Nachrichten, die ein Drittel (33 Prozent) der Berichterstattung ausmachen. Aber auch die lokalen und regionalen Nachrichten spielen keine allzu geringe Rolle, immerhin beschäftigt sich gut jeder vierte Beitrag (26 Prozent) mit diesem Kontext.

Abbildung 12: Kontext Il Fatto Quotidiano

Abbildung 13: Autor Il Fatto Quotidiano

So gut wie alle Beiträge (96 Prozent) werden bei *Il Fatto Quotidiano* intern verfasst. Eine große Rolle spielen hier auch interne Blogs, die ein Drittel (34 Prozent) der Beiträge ausmachen. Als interne Blogs wurden alle Blogs betrachtet, die von Autorinnen und Autoren stammen, die regelmäßig Beiträge für die italienische Zeitung verfassen.

Betrachtet man die Darstellungsweise der Beiträge, zeigt sich, dass eine ähnliche Anzahl von Bildern und Videos wie bei den skandinavischen multimedialen Zeitungen zu finden ist. So werden die 150 Beiträge mit insgesamt 290 Fotos und 34 Videos ausgestattet. Pro Beitrag

werden im Schnitt also knapp zwei Bilder verwendet, Videos kommen aber nur gelegentlich zum Einsatz. Bezüglich der Interaktion sticht *Il Fatto Quotidiano* klar aus den untersuchten Medien heraus. Insgesamt wurden die Artikel 31.301 Mal kommentiert. Fünf Artikel erreichten dabei eine Kommentaranzahl von über 1.000. Bei diesen Artikeln wurden die Themen Politik und Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit behandelt. Diese große Anzahl an Kommentaren zeigt, dass die Interaktion mit und Involvierung von den Usern bei *Il Fatto Quotidiano* sehr zentral ist.

Interview

Als *Digital-born Investigative Hybrid News Organisation* unterscheidet sich *Il Fatto Quotidiano* von den *Multimedia Incumbent News Organisations* bereits in der internen Organisation. Während letztere eher vertikal aufgebaut sind, findet man bei *Il Fatto Quotidiano* vornehmlich flache Hierarchien. Dies zeigt sich zum Beispiel auch in der Implementierung von Innovationen, die gemäß der Interviewpartner in der Regel Bottom-up, also mit den Journalistinnen und Journalisten als treibende Kräfte initiiert werden. Hier werden vor allem auch Leseranalysen mit einbezogen um den Wünschen der Rezipientinnen und Rezipienten bestmöglich zu entsprechen.

Zu den Innovationen bei *Il Fatto Quotidiano* gehört vor allem das intensive Einbeziehen von Leserinnen und Lesern. Wie bereits erwähnt, haben die sogenannten ‚Unterstützer‘ der Zeitung die Möglichkeit via Livestream an der Redaktionssitzung teilzunehmen und innerhalb eines Chats aktiv Input zu geben. Sie können zudem darüber abstimmen, welche investigativen Projekte verfolgt werden und sogar Artikel in Form von persönlichen Blogs einreichen. Dabei können auch persönliche Meinungen zum Ausdruck gebracht werden solange sie nicht gegen das Gesetz verstoßen. Generell können die Journalistinnen und Journalisten auch auf Kommentare der Leserinnen zu Artikeln reagieren – ohne dass es bestimmte Richtlinien dafür gibt – und so aktiv mit ihnen interagieren. Was die Platzierung der Nachrichten auf den verschiedenen Kanälen betrifft, betont einer der Interviewpartner, dass die Online- und Printausgabe von *Il Fatto Quotidiano* zwar als Organisationen getrennt seien aber keine Trennung hinsichtlich der Art der Inhalte stattfindet. Demnach sind die tiefgreifenden Analysen nicht der Printausgabe vorenthalten sondern finden sich auch Online.

Auf finanzieller Ebene verfolgt *Il Fatto Quotidiano* ein Konzept, in welchem Premiumangebote für einen gewissen Betrag angeboten werden. Bei Kunden, die dieses Angebot wahrnehmen, fallen Werbeeinschaltungen weg. Dieses Konzept ist allerdings erst in der Anfangsphase und es kann deshalb noch keine Auskunft über den Erfolg gegeben werden. Außerdem

wird die Zeitung über Patronagen finanziert, was sie auch von den traditionellen Zeitungen unterscheidet. Um zusätzlich Einkünfte zu erzielen, aber auch um mehr Kundenbindung zu erreichen, werden verschiedene Veranstaltungen und auch Seminare organisiert, an denen Leserinnen und Leser gegen eine Gebühr teilnehmen können. Damit erschließt diese digitale Nachrichtenorganisation neue Einnahmequellen.

POLITICO

Allgemeine Informationen, Geschichte und Struktur

Das Nachrichtenportal *Politico* wurde von zwei Journalisten der *Washington Post*, *John F. Harris* und *Jim VandeHei*, und mit der finanziellen Unterstützung von *Allbritton Communications* 2007 gegründet. Beobachter haben den Stil in den Anfangsjahren als „*run-and-gun style*“ beschrieben (vgl. Uberti 2015).

Unter dem Mission statement: „*help sustain and vastly expand nonpartisan political and policy journalism*“ hat sich das Portal mittlerweile zu einem anerkannten Bestandteil der Politik-Publizistik in den USA entwickelt. Mehr noch, *Politico.com* sei ein Opfer seines eigenen Erfolgs geworden (ebd.), weil Nachahmerprodukte auf den Markt gekommen seien. Hinzu kommt, dass in den letzten drei Jahren eine starke Personalfluktuation unter den Journalistinnen und Journalisten stattgefunden habe, die auch den Kern und die Identität von *Politico.com* berührten. So hat sich einer der Gründer, *Jim VandeHei*, aus dem operativen Redaktionsgeschäft zurückgezogen und die Verantwortung 2015 an *Susan Glasser* übertragen. *Glasser* ihrerseits hat im Juli 2016 angekündigt, im Herbst 2016 ihre Funktion aufzugeben. Als neue Redaktionleiterin setzte Chefredakteur *Harris* im Juli 2016 die *Politico*-Journalistin *Carrie Budoff Brown* ein. Beobachter hinterfragen angesichts dieser Personalfluktuation die Stabilität von *Politico.com* (vgl. Uberti 2015).

2015 ging die Expansionsphase des Portals zu Ende, die kostenlose Website verzeichnete monatlich 7.6 Millionen Unique Visitors (nach ComScore, Februar bis Mai 2015), und zeigt seither kein signifikantes Wachstum mehr.

Insgesamt beschäftigt *Politico* 230 Mitarbeitende (einschließlich „*editorial staff*“) (vgl. Nieman Journalism Lab 2016).

Das Zielpublikum definiert *Politico* selbst als Polit-Profis, Abgeordnete, Assistenten und Angestellte im Weißen Haus. Die User setzen sich zu fast gleichen Teilen aus Männern (49 Prozent) und Frauen (51 Prozent) zusammen, die mehrheitlich dem demokratischen Lager

(35 Prozent) angehören (27 Prozent Republikaner, 19 Prozent unabhängig). Das Durchschnittsalter der User beträgt 54 Jahre.

Politico.com ist grundsätzlich werbefinanziert und erzielt etwa 60 Prozent der Erlöse aus Werbung. Weitere 40 Prozent trägt das kostenpflichtige Angebot „*Politico Pro*“ zum Umsatz bei, das sich an Kunden richtet, die ein besonderes berufliches Interesse an Politik haben. Premium Content (etwa die Politik-Rubrik ‚Campaigns‘) bleibt den Abonnenten von „*Politico Pro*“ vorbehalten. Dieser kostenpflichtige Service gilt als Cash Cow und wird den ca. 1.800 institutionellen Abonnenten für bis zu 300.000 USD pro Jahr angeboten. Für den „*Politico Pro*“-Service, dessen Inhalte zum allergrößten Teil nie auf der kostenlosen Website erscheinen, arbeiten etwa 100 Journalistinnen und Journalisten (vgl. Uberti 2015).

Neben klassischer Banner-Werbung enthält das Online-Angebot von *Politico.com* auch so genannte *Native Advertising*, oder „*sponsored content*“. Diese Inhalte werden von den Werbeauftraggebern zugeliefert, aber prominent auf der Website parallel zu den eigenen redaktionellen Beiträgen veröffentlicht.

Das Unternehmen publiziert keine Geschäftszahlen. Aber nach Angaben des CEO war das Unternehmen *Politico.com* im Jahr 2013 profitabel, mit der Aussicht, weiterhin schwarze Zahlen zu schreiben.¹

Inhalte

Politico.com bearbeitet 16 Politikfelder (u.a. Landwirtschaft, Gesundheit, Handel, Bildung, Technologie, Energie, Cybersecurity, Arbeitsmarkt, Verkehr, Verteidigung, Steuerpolitik, Budget und Finanzmärkte). Die Kolumne *Playbook* liefert tägliche Frühstücksektüre für Polit-Interessierte unter dem Motto „menschliche Dramen im Politbetrieb“. Unter dem Titel „*Politico Pro*“ bietet *Politico* Premiuminhalte gegen Bezahlung.

Die Berichterstattung wird von großflächigen Bildern begleitet, gelegentlich auch von Videos. Blogs sind ein zentraler Bestandteil des Angebots. Allerdings sind nicht alle Blogs aktuell. So lag im Juli 2016 der jüngste Blog-Eintrag in der Blog-Rubrik „*Simon says*“ von *Roger Simon* bereits elf Monate zurück (August 2015). Andere, wie der White House Korrespondent *Josh Gerstein* (ehemals bei CNN und ABC), veröffentlichen ihre Beiträge für das Online-Medium auch auf ihrer Blog-Seite. Insgesamt spielen redaktionelle Blogs eine untergeordnete Rolle für

¹ Angaben in der Washington Post vom 1. Mai 2013. <https://www.washingtonpost.com/blogs/erik-wemple/wp/2013/05/01/allbritton-exploring-sale-of-tv-assets/>

Politico.com. Vielmehr steht der klassisch ausgerichtete Online-Journalismus im Vordergrund.

Politico erscheint in den USA zusätzlich als gedrucktes Produkt mit einer Auflage von 30.000 bis 35.000 Stück, die im Raum Washington gratis verteilt werden. Diese gedruckte Zeitung erscheint unregelmäßig (täglich oder seltener), je nachdem, ob das Parlament tagt oder nicht. 2016 erscheint diese gedruckte Zeitung an 130 Tagen, wobei im Sommer (Juli, August) lediglich sechs Ausgaben erscheinen. Die Exemplare werden an jene abgegeben, die sich in irgendeiner politischen Funktion im Parlament oder im Weißen Haus aufhalten, sie werden über 160 Verteilboxen in Washington und in 100 einschlägig besuchten Starbucks-Filialen zur Entnahme angeboten und auch an Passagiere auf Flügen von *Delta* und *American Airlines* an den beiden Flughäfen Washingtons abgegeben.

Sechs Mal pro Jahr erscheint außerdem das gedruckte *Politico Magazine*, das die besten Geschichten aus dem täglich online erscheinenden Magazin vereint.

Darüber hinaus organisiert *Politico.com* pro Jahr etwa 100 so genannte „*Newsmaker events*“ in den großen Städten der USA und auch ein Brüssel. Dabei werden aktuelle Themen von Journalistinnen und Journalisten mit Politikerinnen und Politikern diskutiert. Diese Events werden live im Internet gestreamt und liegen auch zum späteren Abruf im Internet bereit.

Politico.com arbeitet mit Radio- und Fernsehstationen zusammen, in denen Inhalte von *Politico.com* in bestimmten Nachrichtenprogrammen präsentiert werden (u.a. MSNBC, CBS, CNBC, PBS).

Seit April 2015 betreibt *Politico* in Europa das Tochterunternehmen *Politico.eu*, an dem die deutsche Verlagsgruppe Axel Springer AG zur Hälfte beteiligt ist (50/50 joint venture). Der Sitz der europäischen Niederlassung ist in Brüssel.

Auch in Europa wird eine kostenlose gedruckte Ausgabe produziert, die wöchentlich in einer Druckauflage von 29.000 Stück erscheint (auch als pdf erhältlich). Diese gedruckte Ausgabe ist aus der Zeitschrift *European Voice* hervorgegangen, die 1995 von der *Economist Group* gegründet und 2013 an die französische Holding *Selectcom Finance* verkauft worden war. Das europäische *Politico* Joint Venture hat im Dezember 2014 diese Holding übernommen und das Magazin *European Voice* in *Politico* umbenannt.

Inhaltsanalyse

126 der 150 analysierten Artikel von *Politico.com* stammten vom selben Tag, 11 vom Vortag und 13 waren bereits älter. Angesichts des Zielpublikums und der inhaltlichen Ausrichtung ist es nicht überraschend, dass 144 der 150 Beiträge von Politik handelten. Von den sechs übrigen Artikeln beschäftigten sich einer mit Nachrichten über die Region/Stadt, einer mit Wirtschaft, einer mit Bildung; drei Artikeln handelten von Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit.

Abbildung 14: Thema/Ressort Politico

Die Artikel beschäftigen sich zudem ganz klar mit US-amerikanischen, also nationalen Themen. Knapp 95 Prozent der Artikel widmen sich Themen in diesem Kontext. Lediglich drei,

Abbildung 15: Kontext Politico

Abbildung 16: Autor Politico

respektive fünf Artikel beschäftigen sich mit Themen, die einen lokalen/regionalen beziehungsweise einen internationalen Bezug aufweisen. Zudem stammen so gut wie alle Artikel von den Mitarbeitenden von *Politico*. Lediglich zwei der untersuchten Artikel stammen aus

einer externen Quelle. Bei sechs Einträgen handelt es sich zudem um Blogeinträge, die von Mitarbeitenden verfasst wurden.

Für die (audio-)visuelle Bereicherung der Beiträge nutzte Politico.com 155 Bilder und 24 Videos sowie eine Audiodatei. Grundsätzlich also in etwa ein Bild pro Beitrag und gelegentlich ein Video. Mit Bezug auf die Interaktion sticht *Politico* deutlich aus den untersuchten Medien heraus. Mit 13.159 Kommentaren liegt die Nachrichtenorganisation zwar immer noch deutlich hinter *Il Fatto Quotidiano* aber gleichzeitig auch weit vor den anderen oben besprochenen Medien. Ähnlich also wie bei dem italienischen Vertreter der *Digital-born Investigative Hybrid News Organisations* hat die Interaktion auch bei der amerikanischen Nachrichtenorganisation *Politico* einen sehr hohen Stellenwert.

VOICE OF SAN DIEGO

Allgemeine Informationen, Geschichte und Struktur

Voice of San Diego wurde 2005 als eine Reaktion auf die Medienkrise in den USA gegründet (vgl. Bergmann/Novy: 205). Die besagte Krise führte unter anderem dazu, dass qualitativ hochwertiger Journalismus speziell auf regionaler Ebene kaum mehr vorhanden war. Diese Lücke füllten in den USA auch stiftungsfinanzierte Nachrichtenorganisationen, die Anschubfinanzierungen von privaten Stiftern und Philanthropen erhielten (vgl. ebd.). Ein prominentes und gut bekanntes Beispiel ist *ProPublica*, eine investigative Nachrichtenorganisation, die 2007 gegründet wurde und mittlerweile gute internationale Bekanntheit und Reputation genießt (vgl. Gadringer/Kweton/Vieth 2012). Sowohl *ProPublica* als auch *Voice of San Diego* können mittlerweile eine solide finanzielle Geschäftsbasis vorweisen, das Besondere an *Voice of San Diego* ist jedoch die frühere Gründung (2005) und der Fokus auf regionale, investigativ recherchierte Inhalte. Der regionale Fokus liegt auf dem Großraum San Diego bzw. Kalifornien. Das macht die Nachrichtenorganisation zu einer der Pioniere in Sachen Non-Profit-News, investigative Recherche und die Einbindung lokaler Communities bzw. Interaktion in die Berichterstattung.

Die Gründungsstory von *Voice of San Diego* beginnt mit der US-Medienkrise und den beiden Visionären *Neil Morgan* und *Buzz Woolley*. *Morgan* war ein langgedienter Redakteur bei einer der wichtigsten Zeitungen in San Diego, der *Union Tribune*, als er im Jahr 2004 entlassen wurde. *Morgan* war den Leserinnen und Lesern der Zeitung gut bekannt, darunter war auch der *Philanthrop Buzz Wooley*, ein Unternehmer, der mit seiner Stiftung Projekte unterstützte, die der Allgemeinheit bzw. der Öffentlichkeit zugute kommen sollten. Die beiden gründeten

Voice of San Diego mit *Morgan* als journalistischer Leitfigur und *Wooley* als Finanzier dahinter (vgl. Gilsinan 2010: 2f.). Im Zuge der Suche nach geeignetem Personal für die Redaktion kamen *Scott Lewis* und *Andrew Donohue*, zwei Reporter der Wirtschaftszeitung *Daily Transcript*, hinzu. Beim Start der Website am 5. Februar 2005 hatte die Organisation schließlich vier redaktionelle Mitarbeiter im Team (vgl. ebd.: 5f.). Die Kosten für das erste Jahr beliefen sich auf ca. 700.000 USD, finanziert durch die Initiative von *Buzz Wooley*. Gleichzeitig kam am Ende des ersten Jahres dessen Ansage, für die kommenden Jahre die finanzielle Unterstützung auf 300.000 USD zu beschränken (vgl. ebd. 10f.). *Voice of San Diego* musste andere Quellen anzapfen und Kosten sparen. 2008 wurde *Scott Lewis* der neue CEO der Organisation und leitet sie bis heute. Die aktuelle Finanzierungssituation gliedert sich wie folgt: der größte Teil stammt aus den Zuwendungen durch Stiftungen, gefolgt von Spenden (Großspender/individuell). *Voice of San Diego* lukriert auch Gelder aus Sponsoring und Werbung. Diese Mittel betragen 2008 allerdings weniger als 5 Prozent und werden nicht für den redaktionellen Bereich verwendet. Es werden damit laufende Ausgaben wie Miete oder Versicherung bezahlt (vgl. ebd.: 15). Bis zum Jahr 2014 stiegen die Einnahmen aus Werbung auf knapp 10 Prozent des Gesamtumsatzes an. Die jeweiligen Daten zeigt die folgende Tabelle (vgl. Lichtermann 2015).

	2013	2014	Veränderung	Anteil an Gesamtumsatz
Umsatz in USD				
Werbung & Sponsoring	110.980	122.970	11 %	7 %
Donor-advised funds (DAF)	594.785	739.074	24 %	44 %
Gelder aus Stifungen	369.939	552.224	49 %	33 %
Mitgliedschaften < \$ 5.000	199.214	222.949	12 %	13 %
Verwertung Inhalte	47.800	46.800	-2 %	3 %
Andere Einkünfte (z.B. Copyright Fotos)	134	-		
Gesamt	1.322.852	1.684.017	27 %	100 %

Tabelle 4: Finanzierungsquellen Voice of San Diego

Quelle: Lichtermann 2015

Inhalt

Voice of San Diego wurde online-only gegründet, eine Internet-Plattform über die sämtliche Artikel und Beiträge verbreitet werden. Seit 2012 verbreitet die Nachrichtenorganisation auch ein gedrucktes Magazin, in dem die wesentlichen Stories zusammengefasst werden (zunächst monatliche Verbreitung, ab 2013 vierteljährliche Verbreitung).

Der inhaltliche Fokus liegt auf investigativ recherchierten Berichten, die relevant für den Großraum San Diego sind. Diese Berichterstattung soll eine Lücke schließen, die nach Ansicht der Betreiber von den etablierten Medien nicht mehr gefüllt wird. Die jeweiligen Artikel und Stories sind projektartig organisiert. So findet sich auf der Website etwa ein Rechercheprojekt, das die Finanzierung der Schulen in San Diego untersucht (<http://www.voiceofsandiego.org/category/all-narratives/school-finances/>). Darüber behandeln andere Rechercheprojekte beispielsweise Korruption bei öffentlichen Bauvorhaben oder die Trinkwasserversorgung im Bundesstaat.

Neben der projektbasierten Gliederung der Stories können Nutzerinnen und Nutzer der Website auch themenorientiert nach Inhalten suchen. Die Unterteilung folgt den klassischen Ressorts in Tageszeitungen wie Wirtschaft, Politik, Kultur etc. Eine dritte Möglichkeit der Inhaltsnutzung ist, den jeweiligen Verbreitungskanal auszuwählen. Bestimmte Inhalte werden etwa über Podcast, Newsletter oder speziellen redaktionellen Formaten zur Verfügung gestellt.

Interaktion

Die Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer spielt bei *Voice of San Diego* eine ambivalente Rolle. Zum einen benötigt die Organisation die Zuwendungen einzelner Mitglieder zur Finanzierung der Organisation (Kleinspenden). In der redaktionellen Tätigkeit hat das Publikum allerdings wenige Möglichkeiten zur Partizipation. Fertige Artikel und Stories können zwar in speziellen Bereichen kommentiert werden (User-Foren), User-Generated-Content findet sich auf der Website allerdings nicht.

Dafür besteht die Möglichkeit eine Kooperation als „Partner Voice“ einzugehen. Die Nachrichtenorganisation bietet auf ihrer Website eine Plattform für NGOs, um Artikel zu veröffentlichen, die sich mit der redaktionellen Linie von *Voice of San Diego* decken. Damit profitieren sowohl die „Partner Voices“, als auch *Voice of San Diego* selbst durch eine gesteigerte Verbreitung der Inhalte und damit gesteigerte Aufmerksamkeit.

Ergebnisse Inhaltsanalyse

Bei *Voice of San Diego* befinden sich täglich lediglich vier Nachrichtenartikel auf der Webseite. Von diesen sind in der Regel zwei bis drei vom selben Tag. Insgesamt sind demnach 14 der analysierten Artikel vom selben Tag, vier vom Vortag und zwei älter. Thematisch beschränkt sich die Berichterstattung auf Politik, Nachrichten über Region/Stadt, Bildung, Kunst und Kultur sowie Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit. Bei letzterem Thema steht weniger die Kriminalität, als vielmehr der Gerechtigkeitsaspekt im Fokus. Viele Artikel auf *Voice of San Diego* beschäftigen sich zum Beispiel mit der Benachteiligung der Obdachlosen oder ähnlichen Themen. Gleich häufig wie Artikel über Gerechtigkeit werden Beiträge über Politik veröffentlicht. Zu dem Thema Region/Stadt wurden vier Artikel publiziert, gefolgt von Artikeln über Bildung und einem Beitrag über Kunst und Kultur. Alle Beiträge haben zudem einen ausschließlich lokalen/regionalen Bezug und beschäftigen sich demnach nur mit den Vorfällen in und rund um San Diego.

Abbildung 17: Thema/Ressort Voice of San Diego

Bei *Voice of San Diego* fällt zudem auf, dass eine knappe Mehrheit der Inhalte von externen Personen geschrieben wird. Hierbei handelt es sich vor allem um Interessensvertretern, die auf ein Thema aufmerksam machen oder darüber berichten.

In Sachen Darstellung finden sich insgesamt 28

Abbildung 18: Autor Voice of San Diego

Bilder und ein Video. Damit agiert *Voice of San Diego* ähnlich wie *Il Fatto Quotidiano*, *Politico* und die skandinavischen Zeitungen *Berlingske* und *Dagens Nyheter*. Artikel werden also in der Regel klassisch mit einem Bild ausgestattet und Videomaterial nur selten eingesetzt.

Von den 20 analysierten Artikeln wurden 8 insgesamt 107 Mal kommentiert. Eine gewisse Interaktion ist also vorhanden, die in Anbetracht der geringen Artikelzahl pro Tag nicht einmal so klein ist.

Ergebnisse: DIHNO

Bei den Nachrichtenorganisationen aus dem *Digital-born Investigative Hybrid*-Modell zeigt sich eine Fokussierung auf bestimmte Themen als bestimmendes Kennzeichen. Insbesondere bei *Politico*, aber auch bei *Il Fatto Quotidiano*, liegt dieser Schwerpunkt auf politischen Nachrichten. Bei *Voice of San Diego* werden mehrheitlich gesellschaftspolitische Themen der Region behandelt. Diese Kategorie zeichnet sich demnach durch eine thematische Spezialisierung aus. Auch in Bezug auf die Reichweite kristallisiert sich eine gewisse Spezialisierung heraus.

So spielen bei den DIHNOs vor allem Themen mit nationalem Kontext eine große Rolle. Ein besonderer Fall ist hier *Voice of San Diego*, die sich ausschließlich auf den lokalen oder regionalen Raum beschränken. Bei der Generierung der Beiträge spielen externe Lieferanten wie Nachrichtenagenturen nur eine untergeordnete Rolle. Bei den DIHNOs liegt die Priorität auf eigenen Inhalten, die entweder von internen Mitarbeitenden verfasst oder aber von externen Interessenvertretern zugeliefert werden. Letzteres kommt vor allem bei *Voice of San Diego* zum Tragen. Ein wichtiger Bestandteil bei der Nachrichtenaufbereitung ist auch der Einsatz von Blogs. Vor allem bei *Il Fatto Quotidiano* werden diese häufig innerhalb der ersten 30 Artikel auf der Startseite veröffentlicht. In diesem Fall ist es allerdings nicht leicht erkennbar, inwiefern die Blogs von internen oder externen Personen stammen.

Während die gestalterische Aufbereitung bei den DIHNOs relativ traditionell abläuft (ein bis zwei Bilder pro Artikel und gelegentlich ein Video) zeichnen sie sich vor allem durch die Integration der Leserinnen und Leser aus. Beispielgebend ist hier das Portal *Il Fatto Quotidiano*, das eine extrem hohe Anzahl an Kommentaren vorweisen kann (31.301) aber auch *Politico* weist mit 13.159 Kommentaren ein hohes Leser-Engagement auf². Bei *Voice of San Diego* ist die Interaktion mit 107 Kommentaren bei acht Artikeln zwar nicht so hoch, aber dennoch

² Bei dieser Betrachtung ist relativierend zu berücksichtigen, dass das US-amerikanische Portal *Politico* eine wesentlich größere Bevölkerung adressiert als das italienische Portal *Il Fatto Quotidiano*.

vorhanden. Gesamt betrachtet zeigt dies jedoch, dass die Nachrichtenorganisationen mit ihrem Konzept der Spezialisierung die Rezipientinnen und Rezipienten dazu anregen, sich am Geschehen zu beteiligen. Mit der Aufnahme von Artikeln und Blogs aus den Leserkreisen wird diese Einbindung explizit umgesetzt.

In Sachen Finanzierung werden bei den DIHNOs neben Werbeeinnahmen auch Umsätze aus Zusatzgeschäften generiert. Dazu gehören Premiumangebote, die sich an besonders engagierte und interessierte Leserinnen und Leser, aber auch an institutionelle Kunden, richten sowie Veranstaltungen, die von den Nachrichtenorganisationen organisiert werden. DIHNOs profitieren von der thematischen Spezialisierung und können daher spezielle Dienstleistungen exklusiv anbieten und verkaufen (etwa *Politico Pro*). Auch kostenpflichtige oder gesponserte Veranstaltungen profitieren von einer thematischen Spezialisierung. Insgesamt zeichnen sich DIHNOs also durch einen Mix aus verschiedenen Einnahmequellen aus, der sich von den ursprünglichen Einkünften aus Werbung und Verkauf abhebt.

Lifestyle and Investigative Hybrid News Organisations (LIHNO)

Aus der Kategorie *Lifestyle and Investigative Hybrid News Organisations* wurde als Fallstudie das Portal *Vice* (USA) herangezogen.

VICE

Allgemeine Informationen, Geschichte und Struktur

Vice Media ist eine Geschichte für sich. 1994 gründeten *Suroosh Alvi*, *Shane Smith* und *Gavin McInnes* das Magazin *Voice of Montreal*, das teilweise als Projekt von kanadischen Organisationen unterstützt wurde, um Arbeitsplätze und Jobchancen zu schaffen. Nach einigen Jahren übersiedelte die Organisation nach New York und nannte sich von da an *VICE*. Die simple Vision war, mit einem kostenlosen Printmagazin Geld zu verdienen. Mittlerweile wurde aus dem kostenlosen Printmagazin ein Konzern mit 1500 Beschäftigten in 30 Ländern, mit verschiedenen Printprodukten, der Hauptwebsite *vice.com* sowie mehrerer Sub-Websites, *Vice TV*, ein eigener YouTube-Kanal, ein Musiklabel und – vor allem für die Untersuchung hier relevant – *Vice News* (vgl. Baurmann 2015)

Der rasante Aufstieg von *Vice* ist vor allem mit einer Orientierung am jüngeren Publikum („Millennials“), unkonventionellen redaktionellen Darstellungsformen und Texten sowie der hohen Akquise von Werbe- und Sponsorengeldern verbunden. *Vice* besitzt Sponsorenverträge mit namhaften Konzernen wie etwa *Intel* oder *CNN*. Mittlerweile wird der Wert des Konzerns

auf vier Milliarden USD geschätzt – beiteiligt sind u.a. *Rupert Murdoch* (250 Mio. USD) und der US-amerikanische Fernsehsender *A&E* (70 Mio. USD). Bekanntheit erlangte *Vice* vor allem durch hochwertig produzierte Dokumentationen wie z.B. 2007 über eine irakische Heavy Metal Band oder 2008 über eine Reise mit versteckter Kamera durch Nordkorea (vgl. ebd.)

Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2012 auf 175 Mio. USD. Die geschätzten Zahlen für den Umsatz im Jahr 2014 waren 500 Mio. USD und im Jahr 2016 1 Mrd. USD (vgl. Küng 2015: 76). *Vice* ist auf allen Kanälen frei und kostenlos verfügbar, die Einnahmen zur Ermöglichung der freien Verbreitung stammen zum größten Teil aus Werbung und Sponsoring.

Inhalt

Der inhaltliche Fokus von *Vice* ist vielfältig. Die Hauptwebsite gibt es aktuell (Juli 2016) in 24 Versionen weltweit und beinhaltet mehrere Unterkategorien (music, fashion, travel, sports, news etc.). Wie bereits erwähnt bietet *Vice* vor allem hochwertige audiovisuelle Produktionen an, die auf der eigenen Website oder über Partner (z.B. *HBO*) verbreitet werden. Eine klare inhaltliche Linie fehlt, vielmehr versucht *Vice* auf den jeweiligen Spartenkanälen mit verschiedensten Inhalten präsent zu sein und so die Reichweite zu maximieren (für eine Analyse der Inhalte in *Vice News* siehe den folgenden Abschnitt). Die Inhalte werden auf unkonventionelle Weise verbreitet und unterscheiden sich von Inhalten anderer Anbieter oft durch provokante und zynische Schreibweise oder auch aufwendig produzierte Dokumentationen über vermeintliche Randthemen. Immer im Fokus ist die jüngere Zielgruppe der „Millenials“ (bis ca. 35 Jahre). *Vice News* ist ein eigener Kanal und besteht seit 2013. Die Inhalte von *Vice News* erscheinen sowohl auf der Hauptwebsite als auch auf der Spartenwebsite. Die Themen sind unterteilt in Politik, Meinung, Analyse, Kriege & Konflikte, Sicherheit, Kriminalität; sowie auch in Regionen der Erde (Nord-Südamerika, Mittlerer Osten, Europa, Asien & Pazifik). *Vice News* bietet keine umfassende Berichterstattung und ist nicht an fixe Publikationstermine gebunden. Die redaktionelle Arbeit ist eher an Projekte und Reportagen geknüpft, die über längere Zeit kontinuierlich bearbeitet und veröffentlicht werden (vgl. Küng 2015: 77).

Interaktion

Der überwiegende Anteil der redaktionellen Inhalte stammt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Organisation. Externe Inhalte stammen vor allem von Freiberuflern, eher selten von Nutzerinnen und Nutzern. Interaktion ist dennoch ein wesentliches Element für *Vice* – immerhin werden dadurch die Reichweitzahlen für Werbeschaltungen generiert. Entscheidend dafür ist die Präsenz auf sozialen Medien v.a. jene, die für die Verbreitung von audiovi-

suellen Inhalten besonders geeignet sind (*YouTube*). Neben den sozialen Medien bestehen noch die klassischen Möglichkeiten zur Interaktion wie etwa die Kommentarfunktion unter den jeweiligen Artikeln.

Auswertung Inhaltsanalyse

Vice.com publiziert täglich 24 Artikel auf in der Sektion ‚News‘. Von diesen sind nur knapp 40 Prozent vom selben Tag und die restlichen 60 Prozent vom Vortag beziehungsweise noch älter. Das heißt, es werden in der Regel am Anfang der Seite die neuen Artikel hinzugefügt, während die älteren Artikel nach wie vor am Ende der Seite verweilen, bis sie stückweise durch das Auffüllen mit neuen Artikeln verschwinden. Von den Themen wird anders als bei den vorherrschenden, großen Zeitungen nur ein Teil abgedeckt. Namentlich sind das internationale Nachrichten, Politik, Lifestyle, Gesundheit und Kriminalität/Gerechtigkeit/Sicherheit. Klar in Führung liegt dabei die letzte Kategorie, die bei 120 untersuchten Artikeln 69 Mal codiert wurde. Damit beschäftigt sich mehr als jeder zweite Artikel mit diesem Thema. Im Untersuchungszeitraum waren dafür vor allem die Vorfälle in Orlando, wo Dutzende Personen bei einem Terrorangriff ums Leben kamen, verantwortlich. Am zweithäufigsten wurde das Thema Politik behandelt, das in 24 Prozent der Fälle vorkommt. Wenig Beachtung finden hingegen die Themen rund um internationale Nachrichten, Lifestyle und Gesundheit. Bei acht Artikeln handelte es sich um das so genannten *Vice Morning Bulletin*, eine Übersicht, in dem

Abbildung 19: Thema/Ressort Vice

die

wichtigsten Ereignisse aufgelistet sind. Diese können demnach weder einer Kategorie noch einem Kontext zugeordnet werden.

Abbildung 20: Kontext Vice

Abbildung 21: Autor Vice

Auf den Kontext bezogen behandelt die Mehrheit der Artikel (55,8 Prozent) Themen mit nationalem Bezug. 36 Artikel (30 Prozent) haben einen internationalen Bezug und nur 8 Artikel (6,6 Prozent) weisen einen lokalen oder regionalen Kontext auf. Die fehlenden Prozent sind wiederum die acht *Vice Morning Bulletin* Artikel.

103 der 120 Artikel wurden von *Vice* Journalistinnen und Journalisten verfasst. Die übrigen sieben Artikel stammen von externen Personen. Zu den 24 Artikeln in der News Sektion konnten keine Blogs gefunden werden. Für die Artikel wurden insgesamt 202 Fotos sowie 45 Videos verwendet. Demnach wird bei mehr als einem Drittel (37,5 Prozent) der Beiträge ein Video verwendet und pro Artikel wird mindestens ein Bild zur visuellen Darstellung benutzt. Was die Interaktion betrifft, wurden alle 120 Artikel der fünf untersuchten Tage insgesamt 4.312 Mal kommentiert. Gut ein Viertel der Artikel (31) wurde gar nicht kommentiert. Demnach haben die übrigen Artikel im Schnitt 48,4 Kommentare. Diese Beteiligung ist relativ hoch und weist ein großes Interaktions- und Involvierungspotential auf.

Ergebnisse: LIHNO

LIHNOS stellen eine neue Konkurrenz im Nachrichtengeschäft dar. Sie stellen dabei nicht die Nachrichten in den Vordergrund der Tätigkeit, sondern leichte Lifestyle-Themen und Unterhaltung. Einmal auf die Website fokussiert, lässt sich die Aufmerksamkeit des jüngeren Publikums auch auf Nachrichteninhalte lenken, jedenfalls in kleiner Dosierung und mit einem hohen Anteil an Bild- und Videoinhalten. Aus der Sicht des jungen Zielpublikums erfüllt eine LIHNO Website zwei zentrale Bedürfnisse: jenes nach Unterhaltung und jenes nach wohl dosierter Information. Jedenfalls nimmt mit der Marktpräsenz von LIHNOS das Erfordernis dieser jungen Menschen ab, Nachrichteninhalte noch auf einer anderen Website zu suchen

und zu konsumieren. LIHNOs sind aus dieser Perspektive ein enormes Hindernis bei dem Versuch, die jungen Zielgruppen zu einer der traditionellen Nachrichtenanbieter zu leiten. *Vice.com* ist dafür ein gutes Beispiel.

Küng beschreibt *Vice* als eine Organisation mit Fokus auf Videos und Lifestyle-Themen für ein junges Publikum, bei dem aber auch Nachrichten immer mehr an Wichtigkeit gewinnen (vgl. Küng 2015: 75). Betrachtet man allerdings die Ergebnisse der Inhaltsanalyse, wird deutlich, dass die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse nach wie vor nicht mit anderen Nachrichtenorganisationen mithalten kann. Es befinden sich lediglich 24 Artikel auf der Webseite, von denen nur 40 Prozent vom selben Tag stammen. Man kann das Angebot also eher als Zusatzangebot betrachten, in welchem aktuelle Ereignisse aufgegriffen und besprochen werden bei dem aber nicht Schnelligkeit der treibende Faktor ist.

Vice.com ist nicht nur in den USA tätig, sondern betreibt regionale Seiten für viele Länder, so auch für Österreich. Auch wenn diese Website noch keine marktentscheidende Rolle in Österreich spielt, so zeigen die inhaltlichen Schwerpunkte doch, wie sich *Vice* die Übertragung des Erfolgsmodells aus den USA auf Österreich vorstellt.

WORKSHOP

Am 21.11.2016 fand der Workshop „News Flow Management: Von den Besten lernen“ an der Universität Salzburg statt. Ziel des Workshops war es, die Ergebnisse aus diesem Bericht mit Vertretern der österreichischen Zeitungsbranche zu diskutieren um so die Übertragbarkeit der internationalen Vorgehensweisen auf Österreich zu prüfen. Eingeladen wurden ausschließlich MINOs, da diese am meisten von den Veränderungen der Digitalisierung betroffen sind, sie sich mit den gleichen Problemstellungen auseinandersetzen und dies somit als Diskussionsgrundlage als sinnvoll erschien. Anwesend waren Vertreter der Zeitungen *Der Standard*, *Kleine Zeitung*, *Oberösterreichische Nachrichten*, *Salzburger Nachrichten*, *Tiroler Tageszeitung* und *Wiener Zeitung* sowie der *Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH*. Der Workshop wurde in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil wurden die Ergebnisse des News Flow Management Berichtes vorgestellt und durch Informationen aus dem aktuellen Digital News Report für Österreich ergänzt. Im zweiten Teil wurden die Qualität und Platzierung der journalistischen Inhalte diskutiert und im letzten Teil wurden die Themen Finanzierung, Branding und Marketing zur Diskussion gestellt.

Zu Beginn des zweiten Teils wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern NIHNOs wie beispielsweise *Vice*, zu möglichen Mitbewerbern für MINOs werden können. Diskutiert wurde,

ob etwa die steigende Bekanntheit, der Fokus auf eine jüngere Zielgruppe oder die alternative Darstellung von journalistischen Inhalten bei NIHNOs ein Umdenken bei der Gruppe der MINOs erforderlich macht. Wie oben bereits erläutert wurde, stellen die NIHNOs keine direkte Konkurrenz in Bezug auf das Nachrichtenangebot dar, da sowohl die Menge als auch die Auswahl an Nachrichten nicht mit der der MINOs gleichgesetzt werden kann. Allerdings können die NIHNOs als Mitbewerber um die Aufmerksamkeit der Leser und Leserinnen fungieren. Dem stimmen auch Workshop-Teilnehmer zu. Sie erkennen, dass NIHNOs wie *VICE* gerade auf sozialen Medien wie *Facebook* direkte Konkurrenten um den Platz auf der Timeline und die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer sind. Allerdings wird das mit der Aussage relativiert, dass im Grunde jedes Unternehmen ein potentieller Mitbewerber im sozialen Netz ist. Vor allem bei den Regionalzeitungen werden *VICE* oder andere NIHNOs unbedeutend für die eigene Unternehmensführung eingestuft. Das Argument hierfür ist die fehlende Regionalität der NIHNOs, die bei den Regionalzeitungen wiederum als Unique Selling Proposition (USP) gesehen wird. Die Regionalität gewinnt dabei auch als Spezialisierung an Bedeutung um sich von internationalen Konkurrenten abzuheben. Dabei soll vor allem auch die Kundenbindung gestärkt werden indem zum Beispiel lokale Eventfotografie betrieben wird. Als Beispiel wurden hier Maturabälle genannt, die von einer Regionalzeitung begleitet wurden und so für die höchsten Klickzahlen auf der Website sorgten. Auf diese Weise könnte auch die jüngere Generation erreicht und an das Produkt herangeführt werden. Neben dieser Vorgehensweise wurde auch erwähnt, dass mit jeder Familie der Region einmal pro Jahr auf irgendeine Weise Kontakt aufgenommen werden sollte, um damit die Regionalität und Kundenbindung zu stärken.

Die Zeitungen möchten zudem weiterhin daran festhalten, ein Gesamtangebot für ihre Kunden zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören neben Nachrichten auch Rätsel, regionale Berichterstattung und Boulevard, der durch die richtige Aufbereitung auch Qualitätsmerkmale aufweisen soll. Die Annahme hier ist, dass online zwar aktuelle Nachrichten verfügbar sind, ein solches Gesamtangebot aber nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal der Printprodukte ist. Um online einen Mehrwert und damit einen Anreiz für die Zahlungsbereitschaft zu bieten, wird die Einbindung von Bloggern für spezialisierte Themen vorgeschlagen und darüber hinaus die Ausschöpfung der Möglichkeiten die sich im Internet bieten. Dazu gehört der Einsatz von hochwertigem Videomaterial und andere Formen des Storytellings. Bei diesen zwei Punkten decken sich die Vorstellungen der Workshop-Teilnehmer mit den bereits implementierten Instrumenten der untersuchten Fallstudien. Allerdings erweist sich die Umsetzung bei

den österreichischen Zeitungen als schwierig, da vor allem die Integration von hochwertigen Videobeiträgen mit einem erheblichen Kostenfaktor verbunden ist.

Neben dem Onlineauftritt der Zeitungen sind die wichtigsten Verteilkanäle für Inhalte *Facebook* und *WhatsApp*. *Twitter* wird auch oft auch bespielt, gilt aufgrund der vergleichsweise geringen Nutzerzahlen in Österreich aber als weniger bedeutsam für die Nachrichtenverbreitung. Generell sind überregionale und nationale Zeitungen auch eher dazu bereit, mehr Kanäle auszuprobieren um Erfahrungen zu sammeln. Bei Regionalzeitungen wird weniger angestrebt auf allen verfügbaren Kanälen vertreten zu sein, als auf gezielt ausgewählten. *Facebook* wird als Verteilkanal eine besondere Bedeutung zugeschrieben, da der Erfolg von Inhalten gut durch User, Klicks und verbrachter Zeit gemessen werden kann. Problematisch wird es hier durch den Konflikt zwischen Inhalt und Aufmachung der Geschichten. Um Klicks zu bekommen, ist laut Teilnehmern eine Boulevardaufmachung erforderlich, die aber nicht immer mit den eigenen Qualitätsansprüchen vereinbar ist. Während sich manche Zeitungsvertreter bisher klar dagegen aussprechen um ihre Reputation nicht zu beschädigen, argumentieren andere, dass eine kanalkonforme Aufmachung möglich ist, solange der tatsächliche Inhalt nicht an Qualität verliert. Dabei dürfe in der Ankündigung aber auf keinen Fall etwas versprochen werden, was im Artikel selbst nicht eingehalten werden kann, da dies auch nicht nachhaltig ist. Auch bei dem Einsatz von Instant Articles sind sich die Workshop-Teilnehmer uneinig. Teilweise werden sie strikt abgelehnt, da durch fehlende Weiterleitung auf die Website die Konfrontation mit anderen Artikeln sowie Werbeanzeigen ausbleibt, teilweise werden Instant Articles aber auch vereinzelt eingesetzt. In jedem Fall haben die Zeitungsvertreter Probleme damit, *Facebook*-Artikel zu monetarisieren, da der Einzelkauf von Artikeln eher abgelehnt wird.

Als mögliches Finanzierungsmodell für den Onlinebereich halten verschiedene Zeitungsvertreter das Freemium-Modell, welches auch von unseren Fallstudien vorgeschlagen wurde, für vielversprechend. Nach dem Motto „Alles was man wissen muss, ist frei, alles was man lesen will, soll etwas kosten“ (Workshop-Teilnehmer) könnten Umsätze generiert werden. Welche Inhalte frei zugänglich sind und für welche bezahlt werden muss, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen kann diese Entscheidung der Chef vom Dienst treffen, zum anderen spielen aber auch der Zeitpunkt und die Beliebtheit eine Rolle. Ist eine Geschichte zum Beispiel zunächst exklusiv, kann ein Entgelt verlangt werden, ist sie zu einem späteren Zeitpunkt aber auch in anderen Medien verfügbar, kann die Bezahlschranke aufgehoben werden. Eine Regionalzeitung erprobt das Modell bereits und kann schon in der Einführungsphase

erste kleine Erfolge verbuchen. Auch für die anderen Teilnehmer, die sich bereits gegen eine harte Paywall ausgesprochen haben, ist diese Variante eine mögliche Option. Ein Zeitungsvertreter wirft jedoch ein, dass es bei der jüngeren Generation zu Problemen kommen könnte, wenn sie auch hinter einer Bezahlschranke mit Werbung konfrontiert werden. Auch wenn diese Generation zum Beispiel durch Streaming-Dienste daran gewöhnt wird auch für Online-Angebote zu zahlen, fällt durch Bezahlung in der Regel die Werbung weg – anders als es bei klassischen Printprodukten der Fall ist. Ein Modell, bei dem Nutzer und Nutzerinnen auf freiwilliger Basis für Inhalte zahlen, wie es beispielsweise bei der TAZ („taz zahl ich“) in Deutschland gehandhabt wird, sehen die Workshop-Teilnehmer sehr kritisch. Ein Vertreter findet, dass so ein Modell nicht systemkonform ist, da der Wert des Produktes verkauft und nicht über Spenden finanziert werden soll. Ein anderer Zeitungsvertreter wirft jedoch ein, dass Crowdfunding bei einer starken Marke durchaus erfolgreich sein kann. Dies wurde von einem anderen Workshop-Teilnehmer aufgegriffen und als eine Möglichkeit gesehen, vereinzelt bestimmte Projekte zu finanzieren. Als permanente Finanzierung kommt dieses Modell aber für keinen der Zeitungsvertreter in Frage. Den Verkauf eines Gesamtpaketes, der auch von den Unternehmen der ausgewählten Fallstudien angestrebt wird, ist auch für die anwesenden Zeitungsvertreter zentral. Es werden bereits viele Kooperationen gepflegt, die laut eines Zeitungsvertreters noch weiter ausgebaut werden können. Dabei können sich verschiedene Teilnehmer auch vorstellen, online Partnerschaften einzugehen zum Beispiel auch im Rahmen von Video on Demand. Dennoch liegt das Hauptaugenmerk weiterhin auf dem Erhalt der bestehenden Print-Abonnements. Die Branchenvertreter räumten ein, dass es sinnvoll ist, verschiedene Finanzierungsmodelle auszuprobieren und somit eine Vielzahl an Umsatz- und Erlösmodellen testen zu können. Erfolgreiche Modelle werden weiter ausgebaut, weniger/kaum erfolgreiche werden wieder eingestellt (Trial-and-Error). Was den Einsatz von öffentlichen Förderungen betrifft, sind die anwesenden österreichischen Zeitungsvertreter nicht so skeptisch wie die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner der ausgewählten internationalen Zeitungen. Als Teil eines Finanzierungspakets wird dies akzeptiert.

Neben der Finanzierung war für die untersuchten internationalen Fallstudien auch Branding ein wichtiges Thema in Bezug auf die Digitalisierung von Nachrichten. Vor allem für La Repubblica und Berlingske stellt der Onlineauftritt ein zentrales Marketingtool dar, welches die eigene Marke stärken soll. Ein Gegenstück dazu ist das Betreiben von E-Commerce-Plattformen, die von Zeitungen unter anderen Brands betrieben werden. Die anwesenden Workshop-Teilnehmer berichten von verschiedenen Erfahrungen mit E-Commerce-Webseiten. Gerade bei den regionalen Zeitungen sei demnach die Marke begrenzt und eine E-

Commerce-Plattform wäre auf nationaler Ebene unter einem anderen Namen sinnvoller. Umgekehrt wäre es für eine nationale Zeitung sinnvoller den Markennamen zu verwenden und so zu stärken. Ein Zeitungsvertreter berichtet hier, dass der Versuch einer E-Commerce-Plattform gescheitert ist und sie sich deshalb nur noch auf das Hauptprodukt konzentrieren wollen. Durch ein Design mit hohem Wiedererkennungswert sollen die Nutzerinnen und Nutzer an das Produkt gewöhnt werden und durch eine Kommentarfunktion länger auf der Seite gehalten werden. So soll neben der Einbindung der Kundinnen und Kunden auch eine längere Konfrontation mit Werbung erreicht werden.

FAZIT

Die eingangs gestellte Forschungsfrage, wie *die Form der Nachrichtenverbreitung den Verkauf der digitalisierten Inhalte begünstigen* könne, ohne dabei die hohen Ansprüche an die *Qualität aufzugeben*, erfordert eine differenzierte Antwort. Die Untersuchung hat ergeben, dass sich im internationalen Umfeld drei Modelle unterscheiden lassen, wie innovative Medienunternehmen dieser Herausforderung begegnen.

Zu diesen Modellen gehören die multimedialen und aktuell marktbeherrschenden Nachrichtenorganisationen, die sich aus Tageszeitungen mit einer langen Tradition entwickelt haben (*Multimedia Incumbent News Organisations; MINOs*), jüngere Nachrichtenorganisationen, die erst im digitalen Zeitalter entstanden sind, und deshalb nahezu zeitgleich neben einem Printprodukt auch Onlinezeitungen gegründet haben, welche sich vor allem auf investigative und alternative Angebote spezialisieren (*Digital-born Investigative Hybrid News Organisations; DIHNOs*) und Lifestyleangebote, die sich auch der Herstellung und Verbreitung von Nachrichten und investigativer Berichterstattung zuwenden (*Lifestyle and Investigative Hybrid News Organisations; LIHNOs*).

Der Vergleich zwischen den Modellen hat gezeigt, dass Unterschiede vor allem bei der Reichweite der Nachrichten und bei den Zielpublika auszumachen sind. Während die traditionellen Medienhäuser danach trachten, der Vielfalt an Nachrichten multithematisch, sowie regional, national und international gerecht zu werden, was durch die Unterstützung von Material der Nachrichtenagenturen erleichtert wird, spezialisieren sich die Nachrichtenorganisationen der anderen beiden Modelle auf ein bestimmtes Segment, zum Beispiel auf nationale Politik oder auf regionale Nachrichten, die dann mehrheitlich oder sogar exklusiv im eigenen Haus produziert werden. Diese Spezialisierung, die sich auch auf inhaltlicher Ebene fortsetzt

(beispielsweise durch eine umfangreiche politische Berichterstattung) hat zur Folge, dass sich die Zielgruppen auch aktiv am Geschehen beteiligen. Dies geschieht zum Beispiel in Form eines regen Austausches in dem Kommentarbereich.

Eine anhaltende Interaktion mit der Zivilbevölkerung könnte sich wiederum positiv auf den Vertrieb der Inhalte auswirken. Die Vermutung liegt nahe, dass Personen, die sich aktiv mit einbringen und großes Interesse an den Inhalten haben, auch bereit sind, für diese Inhalte zu zahlen. Eine ähnliche Strategie verfolgen auch die traditionellen Medienunternehmen – allerdings in einer abgewandelten Form. Da bei diesen Nachrichtenorganisationen das Angebot generell breit gefasst ist, soll die Bereitstellung zusätzlicher Premiuminhalte einen substanziellen Finanzierungsbeitrag erbringen. Dabei wird ein Gesamtpaket angestrebt, das auch durch die Einbindung von kommerziellen Diensten (zum Beispiel Ticketshops oder Streamingdienste) ergänzt wird.

Bezüglich der Darstellungsweise wird versucht, ein durch eine umfassende audiovisuelle Aufmachung attraktiveres Angebot zur Verfügung zu stellen, welches auch über kurze und schnelle Nachrichten hinausgeht. Auch bei den im Workshop anwesenden österreichischen Zeitungen wurde ein großes Potential bezüglich audiovisuellen Darstellungsweisen erkannt. Allerdings zeigt man sich hier skeptisch in Hinsicht auf die Finanzierung zum Beispiel hochwertiger Videos. Was die qualitativen Ansprüche an die Inhalte betrifft, gewinnt Transparenz immer mehr an Bedeutung. Damit also kein Konflikt zwischen Schnelligkeit und verlässlicher Qualität entsteht, muss offen gelegt werden, welche Informationen bestätigt sind, und Richtigstellungen müssen sofort erfolgen, sollte sich etwas als unwahr herausstellen. Für die Zeitungsvertreter in Österreich fängt Qualität zudem bei der Auswahl der Nachrichten an und zeigt sich auch in der Aufmachung. Hier besteht ein Konflikt insbesondere auf dem Verteilkanal *Facebook* auf dem Geschichten fast ausschließlich durch Boulevard-Aufmachung an die Nutzerinnen und Nutzer verkauft werden.

Abseits von diesem Konflikt soll Online zum einen eine qualitativ hochwertige Echtzeitberichterstattung abdecken, die nach wie vor frei zugänglich ist und zum anderen Zusatzanreize in Form von besonders gut aufbereiteten Premiuminhalten bieten, für die bezahlt werden muss. Auch für Österreich können sich die Zeitungsvertreter ein solches Modell vorstellen. Da dieses Geschäftsmodell nach wie vor noch nicht etabliert ist, werden auch immer mehr Zusatzgeschäfte entwickelt, wie die Organisation von Veranstaltungen oder auch selbst geleitete Seminare. In dieser Hinsicht unterscheiden sich auch die verschiedenen Modelle nicht voneinander. In Österreich wird ebenfalls ein Ausbau der bereits bestehenden Kooperationen

angedacht, vor allem auch was Online-Partnerschaften betrifft. Allerdings wird hier nach wie vor versucht an den bestehenden Printabonnenten festzuhalten, und vor allem diese durch Zusatzangebote zu binden. Im Fall der nordischen Angebote wird zudem staatliche Unterstützung als „Notlösung“ in das Finanzierungspaket mit aufgenommen. Diese wird in Österreich nicht ganz so kritisch gesehen wie in Skandinavien, gilt aber auch hier nur als Zusatzaspekt für die Finanzierung.

Insgesamt betrachtet geht der Trend bei der Finanzierung von Qualitäts-Nachrichten zum einen vermehrt in Richtung Zusatzgeschäfte und zum anderen über die Schaffung von weiteren Premium-Anreizen, die die Monetarisierung der Inhalte ermöglicht. Hierbei spielen sowohl die Bereitstellung von besonderen Inhalten als auch eine ansprechende gestalterische Aufbereitung (auch für die mobile Nutzung) eine wesentliche Rolle. Allerdings wird auch klar, dass es nach wie vor kein garantiertes Erfolgsrezept gibt. Auch innovative Nachrichtenorganisationen sind noch dabei, einen geeigneten Weg der Finanzierung zu finden. Dennoch stellen die drei Modelle Möglichkeiten dar, auch auf dem österreichischen Markt neue Akzente zu setzen und zur Verbesserung der Gesamtlage der Nachrichtenmedien beizutragen.

LITERATUR

Accertamenti Diffusione Stampa (ADS) (2016). Online unter <http://www.adsnotizie.it/index.asp> (14.04.2016).

Audiweb (2016). Online unter <http://www.audiweb.it/> (14.04.2016).

Baurmann, Jana Gioia (2015): Me, Myself and Vice. Vom Arbeitslosenprojekt zum globalen Konzern: Der erstaunliche Aufstieg einer Medienmarke. Online unter <http://www.zeit.de/2015/38/vice-medien-konzern-aufstieg> (29.06.2016).

Bergmann, Knut/Novy, Leonard (2013): Zur Konkretisierung der Debatte über philanthropische Finanzierungsmodelle. In: Kramp, Leif/Novy, Leonard/Ballwieser, Dennis/Wenzlaff, Karsten (Hg.): Journalismus in der digitalen Moderne. Einsichten – Ansichten – Aussichten. Wiesbaden: Springer VS, S. 201-212.

Berlingske (2016): Berlingskes redaktionelle regnskab for 2015. Online unter <http://www.b.dk/nationalt/berlingskes-redaktionelle-regnskab-for-2015> (25.07.2016).

Berlingske Business (2015): Lisbeth Knudsen: En tv-kanal var det eneste, vi manglede. Online unter <http://www.business.dk/media/lisbeth-knudsen-en-tv-kanal-var-det-eneste-vi-manglede> (25.07.2016).

Berlingske Media (2016): About us. Online unter <http://www.berlingskemedias.dk/about-us/> (25.07.2016)

Berlingske Media (2016): Om us. Online unter <http://www.berlingskemedias.dk/vaerdier/> (26.06.2016).

Caracciolo di Brienza, Michele (2013): Seven reasons Il Fatto Quotidiano has been successful. Online unter http://ejc.net/magazine/article/seven-reasons-the-italian-newspaper-il-fatto-quotidiano-has-been-succes#.V5X88_mLTcs (25.07.2016).

Dagens Nyheter (2016a): Kort fakta. Online unter <http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/> (25.07.2016).

Dagens Nyheter (2016b): Informationstexter om DN Debatt uppdaterade. Online unter <http://blogg.dn.se/dndebatt/> (25.07.2016).

Danske Mediers Oplagskontrol (2016): Berlingske Tidende. Online unter <http://www.do.dk/revisorny/generatePDFStatement.asp?BladID=200030&aar=2014&periode nr=2> (25.07.2016).

Den Store Danske (2015): Berlingske Tidende. Online unter http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Medier_og_dagblade,_Danmark/Berlingske_Tidende (25.07.2016).

Euronews (2016): Italian Media Merger puts La Stampa and La Repubblica together. Online unter <http://www.euronews.com/2016/03/03/italian-media-merger-puts-la-stampa-and-la-repubblica-together> (25.07.2016).

Gadringer, Stefan/Kweton, Sabrina/Vieth, Teresa (2012): Alte Wege, neue Wege. Kommerzielle Grenzen und alternative Chancen. In: Gadringer, Stefan/Kweton, Sabrina/Trappel, Josef/Vieth, Terese (Hg.): Journalismus und Werbung. Kommerzielle Grenzen der redaktionellen Autonomie. Wiesbaden: Springer VS, S. 317-330.

Gilsinan, Kathleen (2010): Not for Profit? The Voice of San Diego Experiment. Online unter http://ccnmtl.columbia.edu/projects/caseconsortium/casestudies/51/casestudy/files/global/51/Voice%20of%20San%20Diego%20Experiment_wm.pdf (28.06.2016).

Gruppo Editoriale L'Espresso (2016): Attività. Online unter <http://www.gruppoespresso.it/it/attivita.html> (25.07.2016).

Institut für Medien- und Kommunikationspolitik (2012): Dagens Nyheter. Online unter <http://www.mediadb.eu/de/forum/zeitungsportraits/dagens-nyheter.html> (25.07.2016).

Küng, Lucy (2015): Innovators in Digital News. London: I.B. Tauris.

Largest Companies (2016): Dagens Nyheter. Online unter <http://www.mediadb.eu/de/forum/zeitungsportraits/dagens-nyheter.html> (25.07.2016).

Newman, Nic/Fletcher, Richard/Levy, David A. L./Nielsen, Rasmus Kleis (2016): Reuters Institute Digital News Report 2016. Online unter <http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital-News-Report-2016.pdf> (06.08.2016).

Lichterman, Joseph (2015): Voice of San Diego, 10 years old today, is rethinking its editorial and tech around membership. Online unter: <http://www.niemanlab.org/2015/02/voice-of-san-diego-10-years-old-today-is-rethinking-its-editorial-and-tech-around-membership/> (28.06.2016).

Nieman Journalism Lab (2016) Encyclo. An encyclopedia for the future of news. Keyword: Politico. Online unter <http://www.niemanlab.org/encyclo/politico/> (15.07.2016).

Similar Web (2016a): Daten für Berlingske (b.dk). Online unter <https://www.similarweb.com/website/b.dk> (25.07.2016).

Similar Web (2016b): Daten für Dagens Nyheter (d.se): Online unter <https://www.similarweb.com/website/dn.se> (25.07.2016).

Similar Web (2016c): Daten für La Repubblica. Online unter <https://www.similarweb.com/website/repubblica.it> (25.07.2016).

The Guardian (2016): Two of Italy's leading newspapers merging editorial groups. Online unter <https://www.theguardian.com/media/2016/mar/02/two-of-italys-leading-newspapers-to-merge> (25.07.2016).

TV 2 (2015): Berlingske trækker sig fra TV 2 Business-Kanal. Online unter <http://omtv2.tv2.dk/nyhedsartikler/nyhedsvisning/berlingske-traekker-sig-fra-tv-2-business-kanal/> (25.07.2016).

Uberti, David (2015): Can Politico rise again? In: Columbia Journalism Review, H. July/August. Online unter http://www.cjr.org/the_profile/can_politico_rise_again.php (15.07.2016).

Wenzel, Corinna/Trappel, Josef/Gadringer, Stefan (2012): Zur Qualität im Privatrundfunk. Begleitforschung zum österreichischen Privatrundfunkfonds. Online unter: https://www.rtr.at/de/inf/SchriftenreiheNr22012/28489_Band2-2012.pdf (06.08.2016).